

Interface Demography
Working Paper

2011-1

Codeboek census 1970

Didier Willaert, Kaat Louckx, Jean-Paul Sanderson

DOI: 10.5281/zenodo.13344028

CODEBOEK CENSUS 1970**CODEBOOK CENSUS 1970****Q01 Provincie**

Province

1 Antwerpen	Anvers
2 Brabant	Brabant
3 West-Vlaanderen	Flandre occidentale
4 Oost-Vlaanderen	Flandre orientale
5 Henegouwen	Hainaut
6 Luik	Liège
7 Limburg	Limbourg
8 Luxemburg	Luxembourg
9 Namen	Namur

Q02 Gemeente van verblijf

Commune de résidence

<i>Zie bijlage 1</i>	<i>Voir annexe 1</i>
----------------------	----------------------

Q03 Nummer van de persoon in het huishouden

Numéro de la personne dans le ménage

Q04¹ Statistische sector in de gemeente

Secteur de commune de résidence

Q05 Aantal personen in het huishouden

Nombre de personnes dans le ménage

Q06 Geslacht

Sexe

1 man	homme
2 vrouw	femme

Q07 Verwantschap met het hoofd van het huishouden

Relation avec le chef de ménage

01 hoofd van het huishouden	chef de ménage
02 echtgenoot/echtgenote	époux/épouse
03 zoon/dochter	fils/fille
04 schoonzoon/schoondochter	gendre/bru
05 kleinkind/achterkleinkind	petit-enfant/arrière petit-enfant
06 vader/moeder	père/mère
07 schoonvader/schoonmoeder	beau-père/belle-mère
08 grootvader/grootmoeder	grand-père/grand-mère
09 broer/zus	frère/soeur
10 schoonbroer/schoonzus	beau-frère/belle-soeur
11 andere verwante	autre personne apparentée
12 andere niet-verwante	autre personne non-apparentée
51 klooster	couvent
52 rusthuis	maison de repos

¹ In dit databestand worden de bevolkingcijfers per statistische sector weergegeven. De sectoren komen overeen met deze beschreven in: Nationaal Instituut voor de Statistiek (1970). *Volkstelling 31 december 1970. Deel 15 - Statistische sectoren per gemeente, oppervlakte en bevolking*. Koninkrijk België: Ministerie van Economische Zaken.

53 weeshuis	orphelinat
54 collectieve woning	logement collectif
55 kazerne	caserne
56 gevangenis	prison
57 ziekenhuis	institution hospitalière

Q08 Burgerlijke staat

Etat-civil

1 vrijgezel	célibataire
2 getrouwd	marié/e
3 gescheiden van tafel en bed	légalement séparé/e
4 weduwnaar/weduwe	veuf/veuve
5 gescheiden	divorcé/e

Q09 Geboortejaar

Année de naissance

<i>De codes van de geboortejaren worden gevormd door de laatste drie cijfers van het betreffende jaar.</i>	<i>Les codes des années de naissance sont formés par les trois derniers chiffres de l'année concernée.</i>
--	--

Q10 Geboorteplaats

Lieu de naissance

<i>Zie bijlage 1</i>	<i>Voir annexe 1</i>
----------------------	----------------------

Q11 Woont u vanaf uw geboorte zonder onderbreking in deze gemeente?

Habitez-vous depuis votre naissance sans interruption dans cette commune?

1 neen	non
2 ja	oui
3 antwoord onbekend	réponse inconnue

Q12 Jaar van aankomst in de gemeente

Année d'arrivée dans la commune

000 geboren in de gemeente	né(e) dans la commune
<i>De codes van de jaren van aankomst in de gemeente worden gevormd door de laatste drie cijfers van het betreffende jaar.</i>	<i>Les codes des années d'arrivée dans la commune sont formés par les trois derniers chiffres de l'année concernée.</i>

Q13 Vorige verblijfplaats

Lieu de résidence précédente

<i>Zie bijlage 1</i>	<i>Voir annexe 1</i>
00000 altijd verbleven in dezelfde gemeente	a toujours résidé(e) dans la même commune

Q14 Nationaliteit

Nationalité

01 België	Belgique
02 Nederland	Pays-Bas
03 Luxemburg	Luxembourg
04 Frankrijk	France
05 Duitsland	Allemagne
06 Italië	Italie
07 Verenigd Koninkrijk	Royaume-Uni

08 Griekenland	Grèce
09 Spanje	Espagne
10 Polen	Pologne
11 Verenigde Staten	Etat-Unis
12 Marokko	Maroc
13 vaderlandloos	apatrides
14 Turkije	Turquie
15 Portugal	Portugal
16 Ierland	Irlande
17 Zwitserland	Suisse
18 Oostenrijk	Autriche
19 Hongarije	Hongrie
20 Sovjetunie	URSS
21 Tsjechoslovakije	Tchécoslovaquie
22 Bulgarije	Bulgarie
23 Roemenië	Roumanie
24 Joegoslavië	Yougoslavie
25 Denemarken	Danemark
26 Noorwegen	Norvège
27 Zweden	Suède
28 Finland	Finlande
29 andere Europese landen	autres pays d'Europe
31 Algerije	Algérie
32 Tunesië	Tunisie
33 Egypte	Egypte
34 Congo	Congo
35 Rwanda	Rwanda
36 Burundi	Burundi
37 Republiek Zuid-Afrika	République d'Afrique du Sud
38 andere Afrikaanse landen	autres pays d'Afrique
39 Canada	Canada
40 Mexico	Mexique
41 Chili	Chili
42 Brazilië	Brésil
43 Argentinië	Argentine
44 Uruguay	Uruguay
45 Peru	Pérou
46 andere Amerikaanse landen	autres pays d'Amérique
47 Indonesië	Indonésie
48 India	Inde
49 Pakistan	Pakistan
50 China	Chine
51 Japan	Japon
52 andere Aziatische landen	autres pays d'Asie
53 Australië	Australie
54 Nieuw-Zeeland	Nouvelle-Zélande
55 andere landen van Oceanië	autres pays d'Océanie
56 onbekende nationaliteit	nationalité inconnu

Q15 Belgische nationaliteit

Titre de nationalité belge

0 niet van toepassing (geen Belgische nationaliteit)	pas d'application (pas de nationalité Belge)
1 van geboorte of door herkrijging	de naissance ou par recouvrement
2 door huwelijk	par mariage
3 door keuze	par option
4 door naturalisatie	par naturalisation

Q16 Jaar van aankomst in België

Année d'arrivée en Belgique

000 geboren in België	né(e) en Belgique
<i>De codes van de jaren van aankomst in België worden gevormd door de laatste drie cijfers van het betreffende jaar.</i>	<i>Les codes des années d'arrivée en Belgique sont formés par les trois derniers chiffres de l'année concernée.</i>

Q17 Volgt onderwijs met volledig leerplan

Suit un enseignement de plein exercice

0 niet van toepassing (kinderen die nog niet naar het lager onderwijs gaan)	pas d'application (enfants ne suivant pas encore l'enseignement primaire)
1 neen	non
2 ja	oui

Q18 Leeftijd bij afstuderen

Age de fin d'étude

00 niet van toepassing (Q17=0 of 2)	pas d'application (Q17=0 of 2)
98 geen onderwijs gevolgd	pas suivi d'enseignement
99 antwoord onbekend	réponse inconnue

Q19 Aard van het onderwijs dat men volgt of gevolgd heeft

Type d'enseignement qu'on suit ou a suivi

00 niet van toepassing (Q17=0)	pas d'application (Q17=0)
01 geen onderwijs gevolgd	n'a pas suivi d'enseignement
02 lager onderwijs	enseignement primaire
03 humaniora	enseignement moyen ou humanités
04 secundair technisch onderwijs of beroepsonderwijs	enseignement technique ou professionnel secondaire
05 normaalschool kleuterleid(st)er	enseignement normale gardien
06 normaalschool onderwijzer(es)	enseignement normale primaire
07 normaalschool regent	enseignement normale moyen
08 secundair kunstonderwijs	enseignement artistique secondaire
09 hoger kunstonderwijs	enseignement artistique supérieur
10 hoger technisch onderwijs	enseignement technique supérieur
11 universitair onderwijs	enseignement universitaire ou assimilé
12 antwoord onbekend	réponse inconnue

Q20 Plaats van de onderwijsinstelling

Lieu de l'établissement d'enseignement

<i>Zie bijlage 1</i>	<i>Voir annexe 1</i>
0 niet van toepassing (Q17=0 of 1)	pas d'application (Q17=0 ou 1)

Q21 Onderwijs met beperkt leerplan

Enseignement à horaire réduit

- | | |
|---|-----------------------------|
| 0 | niet van toepassing (Q17=0) |
| 1 | neen |
| 2 | ja |

- | | |
|--|---------------------------|
| | pas d'application (Q17=0) |
| | non |
| | oui |

Q22 Houder van een Belgisch diploma
(middelbaar of hoger)Porteur d'un diplôme belge
(enseign. secondaire ou supérieur)

- | | |
|---|-----------------------------|
| 0 | niet van toepassing (Q17=0) |
| 1 | neen |
| 2 | ja |
| 3 | antwoord onbekend |

- | | |
|--|---------------------------|
| | pas d'application (Q17=0) |
| | non |
| | oui |
| | réponse inconnue |

Q23 Type diploma

Nomenclature des diplômes

*Zie bijlage 2**Voir annexe 2***Q24** Type diploma - categorieënNomenclature des diplômes –
groupés

- | | |
|----|---|
| 0 | geen diploma |
| 1 | algemeen lager secundair onderwijs |
| 2 | algemeen hoger secundair onderwijs |
| 3 | lager secundair technisch onderwijs of beroepsonderwijs |
| 4 | hoger secundair technisch onderwijs of beroepsonderwijs |
| 5 | hoger technisch onderwijs, technici en architecten |
| 6 | hoger onderwijs, overige technici |
| 7 | secundair kunstonderwijs |
| 8 | hoger kunstonderwijs |
| 9 | normaalschool (onderwijzer, regent) |
| 10 | universitair onderwijs |
| 11 | buitenlands universitair onderwijs |
| 12 | diploma onbekend |

- | | |
|--|--|
| | pas de diplôme |
| | enseignement secondaire inférieur général |
| | enseignement secondaire supérieur général |
| | enseignement secondaire inférieur technique ou professionnel |
| | enseignement secondaire supérieur technique ou professionnel |
| | enseignement supérieur technique, techniciens et architectes |
| | enseignement supérieur, autres techniciens |
| | enseignement secondaire artistique |
| | enseignement supérieur artistique |
| | enseignement normal (instituteur, régent) |
| | enseignement universitaire |
| | enseignement universitaire étranger |
| | diplôme inconnu |

Q25 Houder van een buitenlands diploma
(universitair of gelijkwaardig)Porteur d'un diplôme étranger
(universitair ou assimilé)

- | | |
|---|-----------------------------|
| 0 | niet van toepassing (Q17=0) |
| 1 | neen |
| 2 | ja |

- | | |
|--|---------------------------|
| | pas d'application (Q17=0) |
| | non |
| | oui |

Q26 Uitoefening van een beroep

Exercice d'une profession

- | | |
|---|---------------------------------|
| 0 | niet van toepassing (< 14 jaar) |
| 1 | neen |
| 2 | ja |

- | | |
|--|------------------------------|
| | pas d'application (< 14 ans) |
| | non |
| | oui |

Q27 Hoofdberoep**Profession principale***Zie bijlage 3**Voir annexe 3***Q28 Beroepscategorieën****Professions groupées**

00 geen beroep (Q26=0 of 1)	sans profession (Q26=0 ou 1)
01 architecten, ingenieurs, meetkundigen	architectes, ingénieurs, géomètres
02 scheikundigen, natuurkundigen	chimistes, physiciens
03 biologen, veeartsen, agronomen	biologistes, vétérinaires, agronomes
04 artsen, apothekers, verpleegkundigen	médecins, pharmaciens, infirmiers
05 onderwijspersoneel	personnel de l'enseignement
06 priesters en andere leden van geestelijke orden	prêtres et membres assimilés d'ordres religieux
07 juridische beroepen	professions juridiques
08 artiesten, schrijvers, journalisten	artistes, écrivains
09 tekenaars en technici	dessinateurs et techniciens
10 andere vrije of wetenschappelijke beroepen	autres professions libérales ou scientifiques
11 bedrijfsleiders in de private sector niet in dienstverband	chefs d'entreprise du secteur privé non lié par un contrat
12 directeurs en hoger administratief kaderpersoneel in de private sector	directeurs et cadres administratifs supérieurs du secteur privé liés par un contrat
13 directeurs en hoger administratief kaderpersoneel de publieke sector	directeurs et cadres administratifs supérieurs de l'administration public
14 kantoorbedienden	employés de bureau
15 handelaars, personeel in de handel, verkopers	commerçants, personnel commercial, vendeurs
16 landbouwers, vissers, houthakkers	agriculteurs, pêcheurs, bûcherons
17 mijnwerkers, groeve-arbeiders	mineurs, carriers
18 beroepen in de transport- en communicatiebedrijven	professions des transports et des communications
19 meester-gasten en soortgelijken	agents de maîtrise et assimilés
20 wevers, bontwerkers e.d.	tisserands, fourreurs et assimilés
21 schoenmakers en andere lederbewerkeren	cordonniers et autres travailleurs du cuir
22 beroepen in de metaalindustrie	métiers de la métallurgie
23 horlogemakers, goud- en zilversmeden e.d.	horlogers, orfèvres et assimilés
24 loodgieters, bankwerkers, plaatbewerkeren e.d.	plombiers, ajusteurs et assimilés
25 elektriciens e.d.	électriciens et assimilés
26 timmerlieden, schrijnwerkers en andere houtbewerkeren	charpentiers, menuisiers et autres travailleurs du bois
27 schilders, behangers en soortgelijken	peintres, colleurs de papier et assimilés
28 beroepen in de bouwsector	métiers de la construction
29 drukwerkers	travailleurs de l'imprimerie
30 glasmakers, pottenmakers en soortgelijken	verriers, potiers et travailleurs assimilés
31 werkers in de voedings- en dranknijverheid	travailleurs de l'industrie alimentaire et boissons
32 werkers in de chemische en de papiernijverheid	travailleurs de l'industrie chimique et papier
33 andere arbeiders	autres ouvriers
34 brandweermannen, politiemannen e.d.	pompiers, policiers, gardiens et assimilés
35 huishoudelijk, hotel- en keukenpersoneel	horeca, serveurs
36 beroepen in de persoonsdiensten	travailleurs des services personnels

37 atleten, sportbeoefenaars e.d	athlètes, sportifs et assimilés
38 beroepsmilitairen	militaires de carrière
39 antwoord onbekend	réponse inconnue

Q29 Beroepsstatuut (hoofdberoep)

Situation dans la profession principale

0 geen beroep (Q26=0 of 1)	sans profession (Q26=0 ou 1)
1 zelfstandige, ondernemingshoofd niet in dienstverband	indépendant, chef d'entreprise sans contrat d'emploi
2 ondernemingshoofd in dienstverband	chef d'entreprise sous contrat d'emploi
3 bediende	employé
4 arbeider	ouvrier
5 thuiswerker	ouvrier à domicile
6 leerjongen (-meisje) met officieel leercontract	apprenti lié par un contrat d'apprentissage
7 helper	aidant
8 antwoord onbekend	réponse inconnue

Q30 Duur van de werktijd binnen het hoofdberoep

Durée de prestation dans la profession principale

0 geen beroep (Q26=0 of 1)	sans profession (Q26=0 ou 1)
1 voltijds	temps plein
2 deeltijds	temps partiel

Q31 Aantal werkuren per week

Nombre d'heures de travail par semaine

00 geen beroep (Q26=0 of 1)	sans profession (Q26=0 ou 1)
99 aantal werkuren onbekend	nombre d'heures de travail inconnu

Q32 Stelt u personeel tewerk?

Occupation personnel rénuméré

0 niet van toepassing (Q29≠1, 2 of 5)	pas d'application (Q29≠1, 2 ou 5)
1 neen	non
2 ja	oui
3 antwoord onbekend	réponse inconnue

Q33 Aantal tewerkgestelde personen

Nombre de personnes occupées

Het aantal tewerkgestelde personen wordt aangeduid met een nummering van 0000 tot 9999. De code 9999 staat voor een onbekend aantal tewerkgestelde personen.

Le nombre de personnes occupées est représenté par des chiffres de 0000 à 9999. Le code 9999 signifie que le nombre de personnes occupées est inconnu.

Q34 Geeft u leiding aan andere personen?

Dirigez-vous d'autres personnes?

0 niet van toepassing (Q29≠3 of 4)	pas d'application (Q29≠3 ou 4)
1 neen	non
2 ja	oui
3 antwoord onbekend	réponse inconnue

Q35 Nummer van het familielid dat wordt geholpen bij de uitoefening van zijn/haar beroep

Numéro du membre du ménage aidée dans l'exercice de sa profession

00 niet van toepassing

pas d'application

De codes 01-99 staan voor het nummer van de persoon in het huishouden (cf. Q03).

Les codes 01-99 représentent le numéro de la personne dans le ménage (cf. Q03).

Q36 Plaats van tewerkstelling

Lieu de travail

Zie bijlage 1

Voir annexe 1

00000 geen beroep (Q26=0 of 1)

sans profession (Q26=0 ou 1)

Q37 Activiteit van het bedrijf (hoofdberoep)

Activité de l'entreprise (activité principale)

00 geen beroep (Q26=0 of 1)

sans profession (Q26=0 ou 1)

01 landbouw

agriculture

02 bosbouw

sylviculture

03 visserij

pêche

04 energie en water

energie et eau

05 ontginning van metalen

extraction de métaux

06 veredeling van metalen

transformation des métaux

07 ontginning van erts

extraction de minéraux

08 ertsverwerkende nijverheid

industrie des minéraux

09 chemische industrie

industrie chimique

10 metaalbewerking

fabrication ouvrages en métaux

11 machinebouw

construction de machines

12 vervaardiging van elektrische machines

fabrication de machines électriques

13 vervaardiging en assemblage van auto's

construction et assemblage d'automobiles

14 vervaardiging van overige transportmiddelen

fabrication d'autres matériels de transport

15 vervaardiging - andere

construction - autres

16 voedingsindustrie

industrie des produits alimentaires

17 textielindustrie

industrie textile

18 kleding- en lederindustrie

industrie habillement-cuir

19 houtindustrie

industrie du bois

20 papierindustrie

industrie du papier

21 andere verwerkingsindustrie

autre industrie manufacturière

22 bouw

bâtiment

23 groothandel

commerce de gros

24 recyclage

récupération

25 kleinhandel

commerce de détail

26 horeca

horeca

27 herstel van onderdelen van transportmiddelen

réparation de biens de véhicule

28 transport

transport

29 tussenpersonen in de transportsector

intermédiaires des transports

30 communicatie

communications

31 bank en verzekering

banque et assurance

32 vastgoed

immobilier

33 administratie

administration

34 onderwijs

enseignement

35 onderzoek en ontwikkeling

recherche et développement

36 gezondheid

santé

37	andere maatschappelijke dienstverlening	autres services à la collectivité
38	andere diensten	autres services
39	andere	autres

Q38 Pendelt u dagelijks naar het werk ?

Trajet professionnel journalier?

0	geen beroep (Q26=0 of 1)	sans profession (Q26=0 ou 1)
1	neen	non
2	ja	oui
3	tewerkstelling thuis	activité à domicile
4	wisselend	WQiable
5	antwoord onbekend	réponse inconnue

Q39 Transportmiddel(en) werkpendel

Trajet - moyens de transport

0	geen beroep (Q26=0 of 1)	sans profession (Q26=0 ou 1)
1	trein	train
2	bus-tram	autobus-tram
3	vervoer georganiseerd door de werkgever	transport de personnel organisé par l'employeur
4	wagen (bestuurder)	auto (conducteur)
5	wagen (passagier)	auto (passager)
6	motor	motocyclette
7	fiets of bromfiets	bicyclette ou vélomoteur
8	geen van allen (te voet)	aucun (à pied)
9	antwoord onbekend	réponse inconnue

Q40 Duur werkpendel

Trajet - durée

0	geen beroep (Q26=0 of 1)	sans profession (Q26=0 ou 1)
1	minder dan 15 minuten	moins de 15 minutes
2	15 tot minder dan 30 minuten	de 15 à moins de 30 minutes
3	30 tot minder dan 45 minuten	de 30 à moins de 45 minutes
4	45 minuten tot minder dan 1 uur	de 45 minutes à moins d'1 heure
5	1 uur tot minder dan 1 uur 30	d'1 heure à moins d'1 heure 30
6	1 uur 30 minuten tot minder dan 2 uur	d'1 heure 30 à moins de 2 heures
7	2 uur en meer	2 heures et plus
8	antwoord onbekend	réponse inconnue

Q41 Afstand werkpendel

Trajet - longueur

0	geen beroep (Q26=0 of 1)	sans profession (Q26=0 ou 1)
1	minder dan 2,5 km	moins de 2,5 km
2	2,5 tot minder dan 5 km	de 2,5 à moins de 5 km
3	5 tot minder dan 10 km	de 5 à moins de 10 km
4	10 tot minder dan 20 km	de 10 à moins de 20 km
5	20 tot minder dan 30 km	de 20 à moins de 30 km
6	30 tot minder dan 50 km	de 30 à moins de 50 km
7	50 tot minder dan 70 km	de 50 à moins de 70 km
8	70 km en meer	70 km et plus
9	antwoord onbekend	réponse inconnue

Q42 Woning dichterbij plaats van tewerkstelling dan normale verblijfplaats?

Logement plus rapproché du lieu de travail que de résidence habituelle?

0	niet van toepassing (verblijfplaats≠plaats van tewerkstelling, en vaste werkplaats of vertrekplaats) (cf. bijlage 4)	pas d'application (lieu de résidence≠lieu de travail, et le lieu de travail ou de départ est fixe) (cf. annexe 4)
1	neen	non
2	ja	oui
3,5,8,9	onbekende codes	codes inconnus

Q43 Waarom geen betaalde job?

Inactifs

00	niet van toepassing (Q26=0 of 2)	pas d'application (Q26=0 ou 2)
01	gebeurtenis in eigen huishouden	s'occupe de son propre ménage
02	dienstplicht	milicien
03	student, scholier	étudiant, écolier
04	werkloze	chômeur
05	lid van een religieuze orde	appartient à un ordre religieux
06	gestopt met werken	a cessé de travailler
07	persoonlijke redenen	raisons de convenances personnelles
08	ziekte	maladie ou invalidité
09	andere reden	autre raison
10	antwoord onbekend	réponse inconnue

Woningtelformulier

Logement

WQ01 Aard van de woning

Nature du logement

01 woning voor particulier huishouden	logement de ménage privé
02 klooster	couvent
03 bejaardentehuis	maison de retraite pour personnes âgées
04 weeshuis	orphelinat
05 verplegingsinrichting	institution hospitalière
06 collectieve woning voor werknemers (phalanstère, home)	logement collectif pour travailleurs (home, phalanstère)
07 andere instelling of inrichting	autre institution ou établissement
08 vaarttuig	bateau
09 woonwagen	roulotte
10 andere (noodwoning, barak, schuur, enz.)	autre (logement de fortune, baroque, grange, etc.)
11 personen die geen deel uitmaken van het huishouden, geen apart huishouden vormen en tijdelijk één of meerdere plaatsen van de woonst betrekken (studenten, pensioengasten, enz...)?	personnes ne faisant partie du ménage, ne constituant pas un ménage indépendant et occupant temporairement une ou plusieurs pièces du logement (étudiants, pensionnaires, etc...)

WQ02 Wordt de woning:

Statut d'occupation

1 bewoond door de eigenaar, een mede-eigenaar of vruchtgebruiker?	propriétaire, co-propriétaire ou usufruitier
2 verhuurd?	locataire
3 kosteloos of tegen verminderde huurprijs door de werkgever van een gezinslid ter beschikking gesteld van het gezin?	mis gratuitement ou non à la disposition du ménage par l'employeur d'un membre du ménage
4 kosteloos door de ouders van een gezinslid of door iemand anders dan de werkgever van een gezinslid ter beschikking gesteld?	mis gratuitement à la disposition du ménage par des parents ou par des personnes autres que l'employeur d'un membre du ménage
5 antwoord onbekend	réponse inconnue

WQ03 Indien de woning verhuurd wordt, wordt deze:

Si le logement est loué, est-il:

1 ongemeubeld verhuurd?	loué non meublé?
2 gemeubeld verhuurd?	loué meublé?
3 antwoord onbekend	réponse inconnue

WQ04 Is de woning eigendom:

Le logement est-il la propriété:

1 van één of meerdere particulieren?	d'un ou de plusieurs particulier(s)?
2 van een instelling erkend door de Nationale Maatschappij voor Huisvesting?	d'une société agréée par la Société nationale du Logement?
3 van een handelsonderneming of van een privé-vennootschap?	d'une société commerciale ou d'une association privée?
4 van de staat, een provincie of een gemeente?	de l'Etat, d'une province ou d'une commune?
5 van een OCMW?	d'une commission d'assistance publique?
6 van een andere openbare instelling? (bv.: een intercommunale, kerkefabriek,	d'une autre institution publique? (par ex.: société intercommunale, fabrique

NMBS, enz...)	d'église, S.N.C.B., etc...)
7 antwoord onbekend	réponse inconnue

WQ05 Is de woning gelegen in:

Le logement est-il situé dans:

1 een gebouw uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd voor huisvesting?	un bâtiment destiné exclusivement ou principalement à l'habitation?
2 een gebouw waarvan een gedeelte bestemd is voor landbouw- of tuinbouwdoeleinden (boerderij)?	un bâtiment dont une partie est destinée à des fins agricoles ou horticoles (ferme)?
3 een gebouw voornamelijk bestemd voor commerciële, industriële, administratieve of andere doeleinden?	un bâtiment destiné principalement à des fins administratives ou autres
4 antwoord onbekend	réponse inconnue

WQ06 Hoeveel woningen zijn er in het gebouw?

Nombre de logements dans le bâtiment

<i>De codes van 000 tot 992 staan voor het aantal woningen in het gebouw.</i>	<i>Les codes de 000 jusqu'à 992 représentent le nombre de logements dans le bâtiment.</i>
000 = onbekend	inconnu

WQ07 Is er in de woning een vertrek dat uitgerust is voor de bereiding van de maaltijden met ten minste een keukenfornuis of een komfoor en een gootsteen voor de afwatering?

Le logement comporte-t-il une pièce équipée pour la préparation des repas avec au moins un fourneau ou un réchaud et un évier permettant l'évacuation des eaux usées?

1 ja	oui
2 neen	non
3 antwoord onbekend	réponse inconnue

WQ08 Indien ja (cf. WQ07), wat is de oppervlakte van deze keuken?

Si oui (cf. WQ07), quelle est la superficie de cette pièce?

1 minder dan 4 m ²	moins de 4 m ²
2 4 tot minder dan 8 m ²	de 4 à moins de 8 m ²
3 8 tot minder dan 12 m ²	de 8 à moins de 12 m ²
4 12 m ² of meer	12 m ² et plus
5 oppervlakte onbekend	superficie inconnue

WQ09 Het totaal aantal woonvertrekken: (niet inbegrepen de vertrekken uitsluitend bestemd voor de uitoefening van een beroep of vertrekken zoals badkamers, waskamers, gangen, WCs, enz...)

Nombre total des pièces d'habitation: (non compris les pièces exclusivement affectées à l'exercice d'une profession, ni les locaux visés dans les instructions: salles de bain, buanderie, corridors, WC, etc...)

00 antwoord onbekend	réponse inconnue
<i>Het aantal woonvertrekken gaat van 01 tot 95.</i>	<i>Les pièces sont dénombrées de 01 à 95.</i>

WQ10 Totale oppervlakte in vierkante meter van de woonvertrekken:

Superficie totale en m² des pièces d'habitation:

0000 antwoord onbekend

réponse inconnue

De oppervlakte gaat van 0001 tot 1800 m².

La superficie est représentée par des chiffres de 0001 jusqu'à 1800.

WQ11 In welke periode werd de woning gebouwd?

Période de construction du logement

1 vóór 1919

avant 1919

2 van 1919 tot en met 1945

de 1919 à 1945

3 van 1946 tot en met 1961

de 1946 à 1961

4 van 1962 tot heden

de 1962 à ce jour

5 periode onbekend

époque inconnue

WQ12 Sinds welk jaar bewoont het gezin de woning?

Depuis quelle année le ménage occupe-t-il le logement?

De jaartallen lopen van 1876 tot 1971.

Les années vont de 1876 à 1971.

WQ13 De woning is voorzien van water:

Équipement du logement: eau

1 door een openbare waterleiding binnen de woning

par une canalisation publique à l'intérieur du logement

2 door een openbare waterleiding binnen het gebouw waar de woning zich bevindt

par une canalisation publique à l'intérieur du bâtiment où se situe le logement

3 door een openbare waterleiding buiten het gebouw

par une canalisation publique à l'extérieur du bâtiment

4 door een put met elektrische hydrofoorpomp

par un puits avec un groupe hydrophore électrique

5 door een put zonder elektrische hydrofoorpomp

par un puits sans groupe hydrophore électrique

6 door een openbare fontein, een bron, enz...

par une fontaine publique, une source, etc.

7 antwoord onbekend

réponse inconnue

WQ14 Is de huisvesting:

Équipement du logement: évacuation

1 aangesloten op een openbare riolering (niet overdekt of ondergronds)?

est raccordé à un égout public (à ciel ouvert ou souterrain)

2 aangesloten op een eigen afvoersysteem (septische put, zinkput)?

dispose d'un système propre d'évacuation des eaux usées (fosse septique, puits perdu)

3 niet aangesloten op één van de bovenstaande afvoersystemen?

ne dispose d'aucun des systèmes d'évacuation des eaux usées mentionnés ci-dessus

4 antwoord onbekend

réponse inconnue

WQ15 Is de woning aangesloten op een openbare gasleiding ?

Equipement du logement: distribution publique de gaz?

1 ja	oui
2 neen	non
3 antwoord onbekend	réponse inconnue

WQ16 Het huishouden beschik over:

Equipement du logement: lieux d'aisance

1 een privaat toilet	dispose de lieux d'aisances destinés à son usage exclusif
2 een toilet voor gemeenschappelijk gebruik	dispose de lieux d'aisances non destinés à son usage exclusif
3 beschikt niet over een toilet	ne dispose pas de lieux d'aisances
4 antwoord onbekend	réponse inconnue

WQ17 De toiletten zijn gevestigd:

Les lieux d'aisances sont situés:

1 binnen de woning	à l'intérieur du logement
2 binnen het gebouw maar buiten de woning	à l'intérieur du bâtiment mais non dans le logement
3 buiten het gebouw	à l'extérieur du bâtiment
4 antwoord onbekend	réponse inconnue

WQ18 Zijn de toiletten voorzien van een waterspoeling (WC)?

Equipement: lieux d'aisances pourvus d'une chasse d'eau (WC)?

1 ja	oui
2 neen	non
3 antwoord onbekend	réponse inconnue

WQ19 Beschikt de woning over een badkamer of een douche?

Equipement: salle de bain ou de douche dans le logement?

1 ja	oui
2 neen	non
3 antwoord onbekend	réponse inconnue

WQ20 Is er in het gebouw een badkamer of douche voor gemeenschappelijk gebruik van verschillende woningen?

Equipement: salle de bain ou de douche commune à plusieurs logements?

1 ja	oui
2 neen	non
3 antwoord onbekend	réponse inconnue

WQ21 De woning wordt hoofdzakelijk verwarmd door:

Equipement: installation de chauffage

1 een individuele installatie voor centrale verwarming	une installation individuelle de chauffage central
2 een gemeenschappelijke installatie voor centrale verwarming van verscheidene woningen in hetzelfde gebouw	une installation de chauffage central commune à plusieurs logements d'un même bâtiment

3	een centrale verwarmingsinstallatie, gemeenschappelijk voor verschillende gebouwen	une installation de chauffage central commune à plusieurs bâtiments
4	andere verwarmingsmiddelen (haarden, pannen, enz...)	un autre moyen de chauffage (foyers, poëles, etc...)
5	antwoord onbekend	réponse inconnue

WQ22 Voor de verwarming wordt er hoofdzakelijk gebruik gemaakt van: Combustible pour le chauffage du logement

1	steenkool	le charbon
2	stookolie, mazout	le gasoil, le fuel-oil, le mazout
3	stadsgas of aardgas	le gaz de houille ou le gaz naturel
4	butaangas of propaangas (in flessen of vergaarbak)	le gaz butane ou propane (en bonbonnes ou en réservoir)
5	elektriciteit	l'électricité
6	andere brandstoffen	tout autre combustible
7	antwoord onbekend	réponse inconnue

WQ23 Voor de maaltijdbereiding wordt er hoofdzakelijk gebruik gemaakt van: Pour la préparation des repas, on utilise principalement:

1	steenkool	le charbon
2	stadsgas of aardgas	le gaz de houille ou le gaz naturel
3	butaangas of propaangas (in flessen of vergaarbak)	le gaz butane ou propane (en bonbonnes ou en réservoir)
4	elektriciteit	l'électricité
5	andere brandstoffen	tout autre combustible
6	antwoord onbekend	réponse inconnue

WQ24 Is de woning aangesloten op het telefoonnet? Logement raccordé au téléphone?

1	ja	oui
2	neen	non
3	antwoord onbekend	réponse inconnue

WQ25 Produceert het huishouden landbouw-, tuinbouw- of veeteelt-producten met het oog op verkoop? Production agricole, horticole ou d'élevage en vue de les vendre?

1	ja	oui
2	neen	non
3	antwoord onbekend	réponse inconnue

WQ26 Heeft het huishouden een moestuin of boomgaard voor eigen gebruik? Culture d'un jardin potager ou fruitier pour sa consommation propre?

1	ja	oui
2	neen	non
3	antwoord onbekend	réponse inconnue

WQ27 Verbouwt het huishouden nog andere gronden (cf. WQ26) waarvan de producten niet bestemd zijn voor de verkoop?

Culture de terres autres (cf. WQ26) dont les produits ne sont pas destinés à la vente?

1 ja	oui
2 neen	non
3 antwoord onbekend	réponse inconnue

WQ28 Bezit het huishouden bijenkorven of dieren waarvan de producten bestemd zijn voor eigen gebruik?

Détention de ruches ou d'animaux dont les produits sont destinés à sa consommation propre?

1 ja	oui
2 neen	non
3 antwoord onbekend	réponse inconnue

Bijlagen / Annexes

Bijlage 1

Q02 Gemeente van verblijf
 Q10 Geboorteplaats
 Q13 Vorige verblijfplaats
 Q20 Plaats van de onderwijsinstelling
 Q36 Plaats van tewerkstelling

Annexe 1

Commune de résidence
 Lieu de naissance
 Lieu de résidence précédente
 Lieu de l'établissement d'enseignement
 Lieu de travail

00002 Nederland/Pays-Bas	landen/autres	11034 PULLE
00003 Luxemburg/ Luxembourg	pays d'Amérique	11035 RANST
00004 Frankrijk/ France	00047 Indonesië/Indonésie	11036 REET
00005 Duitsland/ Allemagne	00048 Indië/Inde	11037 RUMST
00006 Italië/Italie	00049 Pakistan	11038 SCHELLE
00007 Verenigd Koninkrijk/Royaume-Uni	00050 China/Chine	11039 SCHILDE
00008 Griekenland/Grèce	00051 Japan/Japon	11040 SCHOTEN
00009 Spanje/Espagne	00052 andere Aziatische landen/ autres pays d'Asie	11041 'S GRAVENWEZEL
00010 Polen/Pologne	00053 Australië/Australie	11042 SINT-JOB-IN-'T-GOOR
00011 Verenigde Staten/ Etats-Unis	00054 Nieuw-Zeeland/ Nouvelle-Zélande	11043 SINT-LENAARTS
00012 Marokko/Maroc	00055 andere landen van Oceanië/ autres pays d'Océanie	11044 STABROEK
00013 vaderlandlozen/apatrides	00099 onbekende plaats in buitenland / lieu inconnu (étranger)	11045 TERHAGEN
00014 Turkije/Turquie		11046 VIERSEL
00015 Portugal		11047 VREMDE
00016 Ierland/Irlande		11048 WAARLOOS
00017 Zwitserland/Suisse		11049 WESTMALLE
00018 Oostenrijk/Autriche		11050 WIJNEGEM
00019 Hongarije/Hongrie	11001 AARTSELAAR	11051 WILRIJK
00020 USSR/URSS	11002 ANTWERPEN	11052 WOMMELGEM
00021 Tsjechoslovakië/ Tchécoslovaquie	11003 BERCHEM (ANTW.)	11053 WUUSTWEZEL
00022 Bulgarije/Bulgarie	11004 BOECHOUT	11054 ZANDHOVEN
00023 Roemenië/Roumanie	11005 BOOM	11055 ZOERSEL
00024 Joegoslavië/ Yougoslavie	11006 BORGERHOUT	11056 ZWIJNDRECHT
00025 Denemarken/Danemark	11007 BORSBEEK	12001 BEERZEL
00026 Noorwegen/ Norvège	11008 BRASSCHAAT	12002 BERLAAR
00027 Zweden/Suède	11009 BRECHT	12003 BEVEL
00028 Finland/Finlande	11010 BROECHEM	12004 BLAASVELD
00029 andere Europese landen/autres pays d'Europe	11011 BURCHT	12005 BONHEIDEN
00031 Algerije/Algérie	11012 DEURNE (ANTW.)	12006 BOOISCHOT
00032 Tunesië/Tunisie	11013 EDEGEM	12007 BORNEM
00033 Egypte	11014 EKEREN	12008 BREENDONK
00034 Congo	11015 EMBLEM	12009 DUFFEL
00035 Rwanda	11016 ESSEN	12011 HALLAAR
00036 Burundi	11017 HALLE (ANTW.)	12012 HEFFEN
00037 Republiek Zuid- Afrika/République d'Afrique du Sud	11018 HEMIKSEM	12013 HEINDONK
00038 andere Afrikaanse landen/ autres pays d'Afrique	11019 HOBOKEN	12014 HEIST-OP-DEN-BERG
00039 Canada	11020 HOEVENEN	12015 HINGENE
00040 Mexico/Mexique	11021 HOVE	12016 HOMBEEK
00041 Chili	11022 KALMTHOUT	12017 ITEGEM
00042 Brazilië/Brésil	11023 KAPELLEN (ANTW.)	12018 KESSEL
00043 Argentinië/Argentine	11024 KONTICH	12019 KONINGSHOOIKT
00044 Uruguay	11025 LINT	12020 LEEST
00045 Peru/Pérou	11026 LOENHOUT	12021 LIER
00046 andere Amerikaanse	11027 MASSENHOVEN	12022 LIEZELE
	11028 MERKSEM	12023 LIPPELO
	11029 MORTSEL	12024 MARIEKERKE
	11030 NIEL	12025 MECHELEN
	11031 OLEGEM	12026 NIJLEN
	11032 OOSTMALLE	12027 ONZE-LIEVE-VROUW- WAVER
	11033 PULDERBOS	12028 OPPUURS
		12029 PUTTE

12030 PUURS	21003 SINT-AGATHA- BERCHEM/BERCHEM- STE-AGATHE	23033 HOEILAART
12031 RIJENAM	21004 BRUSSEL/BRUXELLES	23034 HOFSTADE (BRAB.)
12032 RUISBROEK (ANTW.)	21005 ETTERBEEK	23035 HUIZINGEN
12033 SCHRIEK	21006 EVERE	23036 HUMBEEK
12034 SINT-AMANDS	21007 VORST/FOREST (BRU.)	23037 ITTERBEEK
12035 SINT-KATELIJNE- WAVER	21008 GANSHOREN	23038 KAMPENHOUT
12036 TISSELT	21009 ELSENE/IXELLES	23039 KAPELLE-OP-DEN-BOS
12037 WALEM	21010 JETTE	23040 KESTER
12038 WEERT	21011 KOEKELBERG	23041 KOBEGEM
12039 WIEKEVORST	21012 SINT-JANS- MOLENBEEK/ MOLENBEEK-ST-JEAN	23042 LEERBEEK
12040 WILLEBROEK	21013 SINT-GILLIS/ST-GILLES	23043 LEMBEEK
13001 ARENDONK	21014 SINT-JOOST-TEN- NODE/ST-JOSSE-TEN- NODE	23044 LIEDEKERKE
13002 BAARLE-HERTOG	21015 SCHAARBEEK	23045 LONDERZEEL
13003 BALEN	21016 UKKEL/UCCLE	23046 LOT
13004 BEERSE	21017 WATERMAAL- BOSVOORDE/ WATERMAAL-BOISFORT	23047 MACHELEN (BRAB.)
13005 BOUWEL	21018 SINT-LAMBRECHTS- WOLUWE/WOLUWE-ST- LAMBERT	23048 MALDEREN
13006 DESSEL	21019 SINT-PIETERS- WOLUWE/WOLUWE-ST- PIERRE	23049 MAZENZELE
13007 EINDHOUT	22001 DROGENBOS	23050 MEISE
13008 GEEL	22002 KRAAINEM	23051 MELSBROEK
13009 GIERLE	22003 LINKEBEEK	23052 MERCHTEM
13010 GROBBENDONK	22004 SINT-GENESIUS-RODE	23053 MOLLEM
13011 HERENTALS	22005 WEMMEL	23054 MUIZEN (BRAB.)
13012 HERENTHOUT	22006 WEZEMBEEK-OPPEM	23055 NEDEROKKERZEEL
13013 HERSELT	23001 ALSEMBERG	23056 NIEUWENRODE
13014 HOOGSTRATEN	23002 ASSE	23057 NOSSEGEM
13015 HOUTVENNE	23003 BEERSEL	23058 OETINGEN
13016 HULSHOUT	23004 BEERT	23060 OPWIJK
13017 KASTERLEE	23005 BEIGEM	23061 OUDENAKEN
13018 LICHTAART	23006 BEKKERZEEL	23062 OVERIJSE
13019 LILLE	23007 BELLINGEN	23064 PEPINGEN
13020 MEER	23008 BERG (BRAB.)	23065 PERK
13021 MEERHOUT	23009 BEVER	23066 PEUTIE
13022 MEERLE	23010 BOGAARDEN	23067 RAMSDONK
13023 MERKSPLAS	23011 BORCHTLOMBEEK	23068 RELEGEM
13024 MINDERHOUT	23012 BRUSSEGEM	23069 RUISBROEK (BRAB.)
13025 MOL	23013 BUIZINGEN	23070 SCHEPDAAL
13026 MORKHOVEN	23014 BUKEN	23071 SINT-KATHERINA- LOMBEEK
13027 NOORDERWIJK	23015 DIEGEM	23072 SINT-KWINTENS- LENNIK
13028 OEVEL	23016 DILBEEK	23073 SINT-LAUREINS- BERCHEM
13029 OLEN	23017 DWORP	23074 SINT-MARTENS- BODEGEM
13030 OLMEN	23018 ELEWIJT	23075 SINT-MARTENS-LENNIK
13031 OUD-TURNHOUT	23019 ELINGEN	23076 SINT-PIETERS-KAPELLE
13032 POEDERLEE	23020 EPPEGEM	23077 SINT-PIETERS-LEEUEW
13033 POPPEL	23021 ESSENE	23078 SINT-STEVENS- WOLUWE
13034 RAMSEL	23022 GAASBEEK	23079 SINT-ULRIKS-KAPELLE
13035 RAVELS	23023 GALMAARDEN	23080 STEENHUFFEL
13036 RETIE	23024 GOOIK	23081 STEENOKKERZEEL
13037 RIJKEVORSEL	23025 GRIMBERGEN	23082 STERREBEEK
13038 TIELEN	23026 GROOT-BIJGAARDEN	23084 STROMBEEK-BEVER
13039 TONGERLO (ANTW.)	23027 HALLE	23085 TERALFENE
13040 TURNHOUT	23028 HAMME (BRAB.)	23086 TERNAT
13041 VARENDONK	23029 HEIKRUIS	23087 TOLLEMBEEK
13042 VEERLE	23030 HEKELGEM	23088 VILVOORDE
13043 VLIMMEREN	23031 HERFELINGEN	23089 VLEZENBEEK
13044 VORSELAAR	23032 HERNE	23090 VOLLEZELE
13045 VORST (ANTW.)		23091 WAMBEEK
13046 VOSSELAAR		23092 WEERDE
13047 WECHELDERZANDE		23093 WOLVERTEM
13048 WEELDE		23094 ZAVENTEM
13049 WESTERLO		23095 ZELLIK
13050 WESTMEERBEEK		23096 ZEMST
13051 WORTEL		23097 ROOSDAAL
13052 ZOERLE-PARWIJS		
21001 ANDERLECHT		
21002 OUDERGEM/ AUDERGHEM		

24001 AARSCHOT	24067 MEENSEL-KIEZEGEM	25008 BIEZ
24002 ASSENT	24068 MEERBEEK	25009 BOMAL (LEZ- JODOIGNE)
24003 ATTENHOVEN	24070 MELKWEZER	25010 BONLEZ
24004 ATTENRODE	24071 MESSELBROEK	25011 BORNIVAL
24005 AVERBODE	24072 MOLENBEEK- WERSBEEK	25012 BOSSUT-GOTTECHAIN
24006 BAAL	24073 MOLENSTEDE	25013 BOUSVAL
24007 BEGIJNENDIJK	24074 NEERHESPEN	25014 BRAINE-L'ALLEUD
24008 BEKKEVOORT	24075 NEERIJSE	25015 BRAINE-LE-CHATEAU
24009 BERTEM	24076 NEERLANDEN	25016 CEROUX-MOUSTY
24010 BETEKOM	24077 NEERLINTER	25017 CHASTRE-VILLEROUX- BLANMONT
24011 BIERBEEK	24079 NEERWINDEN	25018 CHAUMONT-GISTOUX
24012 BINKOM	24080 NIEUWRODE	25019 CLABECQ
24013 BLANDEN	24081 OORBEEK	25020 CORBAIS
24014 BOORTMEERBEEK	24082 OPLINTER	25021 CORROY-LE-GRAND
24015 BOST	24084 ORSMAAL- GUSSENHOVE	25022 CORTIL-NOIRMONT
24016 BOUTERSEM	24085 OTTENBURG	25023 COURT-SAINT-ETIENNE
24017 BUDINGEN	24086 OUD-HEVERLEE	25024 COUTURE-SAINT- GERMAIN
24018 BUNSBEK	24087 OUTGAARDEN	25025 DION-LE-MONT
24019 DEURNE	24088 OVERHESPEN	25026 DION-LE-VAL
24020 DIEST	24089 OVERWINDEN	25027 DONGELBERG
24021 DORMAAL	24090 PELLEMBERG	25028 ENINES
24022 DRIESLINTER	24091 RANSBERG	25029 FOLX-LES-CAVES
24023 DUISBURG	24092 RILLAAR	25030 GEEST-GEROMPONT- PETIT-ROSIERE
24024 ELIKSEM	24093 ROOSBEEK	25031 GENAPPE
24025 ERPS-KWERPS	24094 ROTSELAAR	25032 GENTINNES
24026 EVERBERG	24095 RUMMEN	25033 GENVAL
24027 EZEMAAL	24096 RUMSDORP	25034 GLABAIS
24028 GEETBETS	24097 SCHAFFEN	25035 GLIMES
24029 GELRODE	24098 SCHERPENHEUVEL	25036 GRAND-ROSIERE- HOTTOMONT
24030 GLABBEEK- ZUURBEMDE	24099 SINT-AGATHA-RODE	25037 GREZ-DOICEAU
24031 GOETSENHOVEN	24100 SINT-JORIS-WEERT	25038 HAMME-MILLE
24032 GRAZEN	24101 SINT-JORIS-WINGE	25039 HAUT-ITTRE
24033 HAACHT	24102 SINT-MARGRIETE- HOUTEM	25040 HEVILLERS
24034 HAASRODE	24103 SINT-PIETERS-RODE	25041 HOUTAIN-LE-VAL
24035 HAKENDOVER	24104 TERVUREN	25042 HUPPAYE
24036 HALLE-BOOIENHOVEN	24105 TESTELT	25043 INCOURT
24037 HELEN-BOS	24106 TIELT (BRAB.)	25044 ITTRE
24038 HERENT	24107 TIENEN	25045 JANDRAIN- JANDRENOUILLE
24039 HEVER	24108 TILDONK	25046 JAUCHE
24040 HEVERLEE	24109 TREMELO	25047 JAUCHELETTE
24041 HOEGAARDEN	24110 VAALBEEK	25048 JODOIGNE
24042 HOELEDEN	24111 VELTEM-BEISEM	25049 JODOIGNE- SOUVERAINE
24043 HOLSBEK	24113 VISSENAKEN	25050 LA HULPE
24044 HOUWAART	24114 VOSSEM	25051 LASNE-CHAPELLE- SAINT-LAMBERT
24045 HULDENBERG	24115 WAANRODE	25052 LATHUY
24046 KAGGEVINNE	24118 WALSHOUTEM	25053 LECLUSE
24047 KAPELLEN (BRAB.)	24119 WANGE	25054 LILLOIS-WITTERZEE
24048 KEERBERGEN	24120 WEBBEKOM	25055 LIMAL
24049 KERKOM	24121 WERCHTER	25056 LIMELETTE
24050 KERSBEEK-MISKOM	24122 WESPelaar	25057 LINSMEAU
24051 KESSEL-LO	24123 WEZEMAAL	25058 LONGUEVILLE
24052 KORBEEK-DIJLE	24126 WILSELE	25059 LOUPOIGNE
24053 KORBEEK-LO	24127 WINKSELE	25060 MALEVES-SAINTE- MARIE-WASTINNE
24054 KORTENAKEN	24128 WOMMERSOM	25061 MARANSART
24055 KORTENBERG	24129 ZICHEM	25062 MARBAIS
24056 KORTRIJK-DUTSEL	24130 ZOUTLEEUW	25063 MARILLES
24057 KUMTICH	24131 HONSEM	25064 MELIN
24058 LAAR	25001 ARCHENNES	25065 MELLERY
24059 LANDEN	25002 AUTRE- EGLISE	
24060 LANGDORP	25003 BAISY-THY	
24061 LEEFDAAL	25004 BAULERS	
24062 LEUVEN	25005 BEAUVECHAIN	
24063 LINDEN	25006 BIERGES	
24064 LOONBEEK	25007 BIERGHES	
24065 LOVENJOEL		
24066 LUBBEEK		

25066 MONSTREUX	31012 JABBEKE	33012 KEMMEL
25067 MONT-SAINT-ANDRE	31013 KNOKKE	33013 KROMBEKE
25068 MONT-SAINT-GUIBERT	31014 KOOLKERKE	33014 LANGEMARK
25069 NEERHEYLISSEM	31015 LAPSCHEURE	33015 LOKER
25070 NETHEN	31016 LISSEWEGE	33016 MESEN
25071 NIL-SAINT-VINCENT- SAINT-MARTI	31017 LOPPEM	33017 NIEUWKERKE
25072 NIVELLES	31018 MEETKERKE	33018 OOSTVLETEREN
25073 NODEBAIS	31019 MOERKERKE	33019 PASSENDALÉ
25074 NODUWEZ	31020 NIEUWMUNSTER	33020 POELKAPELLE
25075 NOVILLE-SUR- MEHAIGNE	31021 OEDELEM	33021 POPERINGE
25076 OHAIN	31022 OOSTKAMP	33022 PROVEN
25077 OISQUERCQ	31023 OOSTKERKE	33023 RENINGELST
25078 OPHAIN-BOIS- SEIGNEUR-ISAAC	31024 RAMSKAPELLE	33024 ROESBRUGGE-HARINGE
25079 OPHEYLISSEM	31025 RUDDERVOORDE	33025 SINT-JAN
25080 OPPREBAIS	31026 SIJSELE	33026 VLAMERTINGE
25081 ORBAIS	31027 SINT-ANDRIES	33027 VOORMEZELE
25082 ORP-LE-GRAND	31028 SINT-JORIS	33028 WATOU
25083 OTTIGNIES	31029 SINT-KRUIS	33029 WERVIK
25084 PERWEZ	31030 SINT-MICHIÉLS	33030 WESTOUTER
25085 PIETRAIN	31031 SNELLESEM	33031 WESTVLETEREN
25086 PIETREBAIS	31032 STALHILLE	33032 WIJTSCHATE
25087 PLANCENOIT	31033 TORHOUT	33033 WOESTEN
25088 QUENAST	31034 UITKERKE	33034 WULVERGEM
25089 RAMILLIES-OFFUS	31035 VARSENARE	33035 ZANDVOORDE
25090 REBECQ-ROGNON	31036 VELDEGEM	33036 ZILLEBEKE
25091 RIXENSART	31037 WAARDAMME	33037 ZONNEBEKE
25092 ROSIERES	31038 WENDUINE	33038 ZUIDSCHOTE
25093 ROUX-MIROIR	31039 WESTKAPELLE	34001 AALBEKE
25094 SAINT-GERY	31040 ZEDELGEM	34002 ANZEGEM
25095 SAINT-JEAN-GEEST	31041 ZERKEGEM	34003 AVELGEM
25096 SAINT-REMY-GEEST	31042 ZUIENKERKE	34004 BAVIKHOVE
25097 SAINTES	32001 BEERST	34005 BELLEGEM
25098 SART-DAMES- AVELINES	32002 BOVEKERKE	34006 BEVEREN
25099 THINES	32003 DIKSMUIDE	34007 BISSEGEM
25100 THOREMBAIS-LES- BEGUINES	32005 HANDZAME	34008 BOSSUIT
25101 THOREMBAIS-SAINT- TROND	32006 HOUTHULST	34009 DEERLIJK
25102 TILLY	32008 KEIEM	34010 DESSELGEM
25103 TOURINNES-LA-GROSSE	32009 KLERKEN	34011 GIJZELBRECHTEGEM
25104 TOURINNES-SAINT- LAMBERT	32010 KOEKELARE	34012 GULLEGEM
25105 TUBIZE	32011 KORTEMARK	34013 HARELBEKE
25106 VIEUX-GENAPPE	32012 LAMPERNISSE	34014 HEESTERT
25107 VILLERS-LA-VILLE	32013 LEKE	34015 HELKIJN
25108 VIRGINAL-SAMME	32014 LO	34016 HEULE
25109 WALHAIN-SAINT-PAUL	32015 MERKEM	34017 HULSTE
25110 WATERLOO	32016 NIEUWKAPELLE	34018 INGOOIGEM
25111 WAUTHIER-BRAINE	32017 NOORDSCHOTE	34019 KASTER
25112 WAVRE	32018 OOSTKERKE	34020 KERKHOVE
25113 WAYS	32019 OUDEKAPELLE	34021 KOOIGEM
25114 ZETRUD-LUMAY	32020 POLLINKHOVE	34022 KORTRIJK
31001 AARTRIJKE	32021 RENINGE	34023 KUURNE
31002 ASSEBROEK	32022 SINT-JACOBS-KAPELLE	34024 LAUWE
31003 BEERNEM	32023 STUIVEKENSKERKE	34025 LENDELEDE
31004 BLANKENBERGE	32024 VLADSLO	34026 MARKE
31005 BRUGGE	32025 WERKEN	34027 MENEN
31006 DAMME	32026 WOMEN	34028 MOEN
31007 DUDZELE	32027 ZARREN	34029 MOORSELE
31008 HEIST	33001 BESELARE	34030 OTEGEM
31009 HERTSBERGE	33002 BIKSCHOTE	34031 OUTRIJVE
31010 HOEKE	33003 BOEZINGE	34032 REKKEM
31011 HOUTAVE	33004 BRIELEN	34033 ROLLEGEM
	33005 DIKKEBUS	34034 SINT-DENIJS
	33006 DRANOUTER	34035 SINT-ELOOIS-VIJVE
	33007 ELVERDINGE	34036 SPIERE
	33008 GELUVELD	34037 TIEGEM
	33009 GELUWE	34038 VICHTE
	33010 HOLLEBEKE	34039 WAARMAARDE
	33011 IEPER	34040 WAREGEM

34041 WEVELGEM	38002 ALVERINGEM	41039 MELDERT (OVL.)
34042 ZWEVEGEM	38003 AVEKAPELLE	41040 MERE
35001 BEKEGEM	38004 BEVEREN	41041 MOERBEKE
35002 BREDENE	38005 BOOITSHOEKE	41042 MOORSEL
35003 EERNEGEM	38006 BULSKAMP	41043 NEDERBOELARE
35004 ETTDELGEM	38007 DE MOEREN	41044 NEDERHASSELT
35005 GISTEL	38008 DE PANNE	41045 NEIGEM
35006 ICHTEGEM	38009 EGGEWAARTS- KAPELLE	41046 NIEUWENHOVE
35007 KLEMSKERKE	38010 GIJVERINKHOVE	41047 NIEUWERKERKEN (OVL.)
35008 LEFFINGE	38011 HOOGSTADE	41048 NINOVE
35009 LOMBARDSIJDE	38012 HOUTEM	41049 OKEGEM
35010 MANNEKENSVERE	38013 IZENBERGE	41050 ONKERZELE
35011 MIDDELKERKE	38014 KOKSIJDE	41051 OOMBERGEN
35012 MOERE	38015 LEISELE	41052 OORDEGEM
35013 OOSTENDE	38016 NIEUWPOORT	41053 OPHASSELT
35014 OUDENBURG	38017 OEREN	41054 OTTERGEM
35015 ROKSEM	38018 OOSTDUINKERKE	41055 OUTER
35016 SCHORE	38019 PERVIJZE	41056 OVERBOELARE
35017 SINT-PIETERS-KAPELLE	38020 RAMSKAPELLE	41057 POLLARE
35018 SLIJPE	38021 SINT-JORIS	41058 RESSEGEM
35019 SNAASKERKE	38022 SINT-RIJKERS	41059 SCHENDELBEKE
35020 STENE	38023 STAVELE	41060 SINT-ANTELINKS
35021 VLISSEGEM	38024 STEENKERKE	41061 SINT-GORIKS- OUDENHOVE
35022 WESTENDE	38025 VEURNE	41062 SINT-LIEVENS-ESSE
35023 WESTKERKE	38026 VINKEM	41063 SINT-LIEVENS-HOUTEM
35024 WILSKERKE	38027 WULPEN	41064 SINT-MARIA- OUDENHOVE
35025 ZANDE	38028 WULVERINGEM	41065 SMEEREBBE- VLOERZEGEM
35026 ZANDVOORDE	38029 ZOUTENAAIE	41066 SMETLEDE
35027 ZEVEKOTE	41001 AAIGEM	41067 STEENHUIZE- WIJNHUIZE
36001 ARDOOIE	41002 AALST	41068 STRIJPEN
36003 DADIZELE	41003 APPELTERRE-EICHEM	41069 VELZEKE- RUDDERSHOVE
36005 GITS	41004 ASPELARE	41070 VIANE
36006 HOOGLEDE	41005 BAARDEGEM	41071 VLEKKEM
36007 INGELMUNSTER	41006 BAMBRUGGE	41072 VLIERZELE
36008 IZEGEM	41007 BAVEGEM	41073 VOORDE
36009 KACHTEM	41008 BORSBEKE	41074 WAARBEKE
36010 LEDEGEM	41009 BURST	41075 WANZELE
36011 LICHTERVELDE	41010 DENDERHOUTEM	41076 WELLE
36012 MOORSLEDE	41011 DENDERLEEUEW	41077 WOUBRECHTEGEM
36013 OEKENE	41012 DENDERWINDEKE	41078 ZANDBERGEN
36014 OOSTNIEUWKERKE	41013 ELENE	41079 ZARLARDINGE
36015 ROESELARE	41014 EREMBODEGEM	41080 ZONNEGEM
36016 ROLLEGEM-KAPELLE	41015 ERONDEGEM	41081 ZOTTEGEM
36017 RUMBEKE	41016 ERPE	42001 APPELS
36018 SINT-ELOOIS-WINKEL	41017 ERWETEGEM	42002 BAASRODE
36019 STADEN	41018 GERAARDSBERGEN	42003 BERLARE
36020 WESTROZEBEKE	41019 GIJZEGEM	42004 BUGGENHOUT
37001 AARSELE	41020 GODVEERDEGEM	42005 DENDERBELLE
37002 DENTERGEM	41021 GOEFERDINGE	42006 DENDERMONDE
37003 EGEM	41022 GRIMMINGE	42007 GREMBERGEN
37004 KANEGEM	41023 GROTENBERGE	42008 HAMME (OVL.)
37005 KOOLSKAMP	41024 HAALERT	42009 KALKEN
37006 MARKEGEM	41025 HELDERGEM	42010 LAARNE
37007 MEULEBEKE	41026 HERDERSEM	42011 LEBBEKE
37008 OESELGEM	41027 HERZELE	42012 MASSEMEN
37009 OOIGEM	41028 HILLEGEM	42013 MESPELARE
37010 OOSTROZEBEKE	41029 HOFSTADE	42014 MOERZEKE
37011 PITTEM	41030 IDDERGEM	42016 OUDEGEM
37012 RUISELEDE	41031 IDEGEM	42017 OVERMERE
37013 SCHUIFERSKAPELLE	41032 IMPE	42018 SCHELLEBELLE
37014 SINT-BAAFS-VIJVE	41033 KERKSKEN	42019 SCHOONAARDE
37015 TIELT (WVL.)	41034 LEDE	
37016 WAKKEN	41035 LEEUWERGEM	
37017 WIELSBEKE	41036 LETTERHOUTEM	
37018 WINGENE	41037 LIEFERINGE	
37019 ZWEVEZELE	41038 MEERBEKE	
38001 ADINKERKE		

42020 SERSKAMP	44041 MELSEN	45033 OOIKE
42021 SINT-GILLIS-BIJ-DENDERMONDE	44043 MERELBEKE	45034 OPBRAKEL
42022 UITBERGEN	44044 MERENDREE	45035 OUDENAARDE
42023 WAASMUNSTER	44045 MOERBEKE	45036 OUWEGEM
42024 WESTREM	44046 MOORTSELE	45037 PARIKE
42025 WETTEREN	44047 MUNTE	45038 PAULATEM
42026 WICHELEN	44048 NAZARETH	45039 PETEGEM-AAN-DE-SCHELDE
42027 WIEZE	44049 NEVELE	45040 ROBORST
42028 ZELE	44050 OLSENE	45041 RONSE
43001 ADEGEM	44051 OOSTAKKER	45042 ROZEBEKE
43002 ASSENEDE	44052 OOSTZELE	45043 RUIEN
43003 BASSEVELDE	44053 OOSTWINKEL	45044 SCHORISSE
43004 BOEKHOUTE	44054 PETEGEM-AAN-DE-LEIE	45045 SINT-BLASIUS-BOEKEL
43005 EEKLO	44055 POEKE	45046 SINT-DENIJS-BOEKEL
43006 ERTVELDE	44056 POESELE	45047 SINT-KORNELIS-HOREBEKE
43007 KAPRIJKE	44057 RONSELE	45048 SINT-MARIA-HOREBEKE
43009 LEMBEKE	44058 SCHELDERODE	45049 SINT-MARIA-LATEM
43010 MALDEGEM	44059 SCHELDEWINDEKE	45050 SINT-MARIA-LIERDE
43011 MIDDELBURG	44060 SEMMERZAKE	45051 SINT-MARTENS-LIERDE
43012 OOSTEEKLO	44061 SINT-AMANDSBERG	45053 WANNEGEM-LEDE
43013 SINT-JAN-IN-EREMO	44062 SINT-DENIJS-WESTREM	45054 WELDEN
43014 SINT-LAUREINS	44064 SINT-MARTENS-LATEM	45055 WORTEGEM
43015 SINT-MARGRIETE	44065 SINT-MARTENS-LEERNE	45056 ZEGELSEM
43016 WATERLAND-OUDEMAN	44066 SLEIDINGE	45057 ZINGEM
43017 WATERVLIET	44067 URSEL	45058 ZULZEKE
43018 ZELZATE	44068 VINDERHOUTE	46001 BAZEL
44001 AALTER	44069 VINKT	46002 BELSELE
44002 AFSNEE	44070 VOSELARE	46003 BEVEREN
44003 ASPER	44071 VURSTE	46004 DAKNAM
44004 ASTENE	44072 WAARSCHOOT	46005 DE KLINGE
44005 BAAIGEM	44073 WACHTEBEKE	46006 DOEL
44006 BACHTE-MARIA-LEERNE	44074 WONDELGEM	46007 EKSAARDE
44007 BALEGEM	44075 WONTERGEM	46008 ELVERSELE
44008 BEERVELDE	44076 ZAFFELARE	46009 HAASDONK
44009 BELLEM	44077 ZEVENEKEN	46010 KALLO
44010 BOTTELARE	44078 ZEVEREN	46011 KEMZEKE
44011 DEINZE	44079 ZEVEGEM	46012 KIELDRECHT
44012 DE PINTE	44080 ZOMERGEM	46013 KRUIBEKE
44013 DESTELBERGEN	44081 ZULTE	46014 LOKEREN
44015 DEURLE	44082 ZWIJNAARDE	46015 MEERDONK
44016 DIKKELVENNE	45001 BEERLEGEM	46016 MELSELE
44017 DRONGEN	45002 BERCHEM (OVL.)	46017 NIEUWKERKEN-WAAS
44018 EKE	45004 DEFTINGE	46018 RUPELMONDE
44019 EVERGEM	45005 DIKKELE	46019 SINAAI
44020 GAVERE	45008 ELSEGEM	46020 SINT-GILLIS-WAAS
44021 GENT	45009 ELST	46021 SINT-NIKLAAS
44022 GENTBRUGGE	45011 ETIKHOVE	46022 SINT-PAUWELS
44023 GIJZENZELE	45012 EVERBEEK	46023 STEENDORP
44024 GONTRODE	45013 HEMELVEERDEGEM	46024 STEKENE
44025 GOTTEM	45014 HEURNE	46025 TEMSE
44026 GRAMMENE	45015 HUISE	46026 TIELRODE
44027 HANSBEKE	45016 HUNDELGEM	46027 VERREBROEK
44028 HEUSDEN (OVL.)	45017 KRUISSHOUTEM	46028 VRASENE
44029 KNESSELARE	45018 KWAREMONT	51001 ANVAING
44030 LANDEGEM	45020 MAARKE-KERKEM	51002 ARBRE (HAIN.)
44031 LANDSKOUTER	45021 MATER	51003 ARC-AINIERES
44032 LEDEBERG	45022 MEILEGEM	51004 ATH
44034 LOCHRISTI	45023 MELDEN	51005 ATTRE
44035 LOTENHULLE	45024 MICHELBEKE	51006 AUBECHIES
44036 LOVENDEGEM	45025 MOREGEM	51007 BASECLES
44037 MACHELEN (OVL.)	45026 MULLEM	51008 BELOEIL
44038 MARIAKERKE	45027 MUNKZWALM	51009 BERNISSART
44039 MEIGEM	45028 NEDERBRAKEL	51010 BLICQUY
44040 MELLE	45030 NEDERZWALM-HERMELGEM	51011 BOUVIGNIES
	45031 NOKERE	
	45032 NUKERKE	

51012 BRUGELETTE
51013 BUISSENAL
51014 CHIEVRES
51015 CORDES
51016 DERGNEAU
51017 ELLEZELLES
51018 ELLIGNIES-SAINT-
ANNE
51019 FLOBECQ
51020 FOREST (LEZ-FRASNES)
51021 FOULENG
51022 FRASNES-LEZ-
BUISSENAL
51023 GAGES
51024 GHISLENGHIEN
51025 GIBECQ
51026 GONDREGNIES
51028 GROSAGE
51029 HACQUEGNIES
51031 HELLEBECQ
51032 HERQUEGIES
51033 HOUTAING
51034 HUISSIGNIES
51035 IRCHONWELZ
51036 ISIERES
51037 LADEUZE
51038 LAHAMAIDE
51039 LANQUESAINT
51040 MAFFLE
51041 MAINVAULT
51042 MESLIN-LEVEQUE
51043 MEVERGNIES-LEZ-LENS
51044 MOULBAIX
51045 MOUSTIER (LEZ-
FRASNES)
51046 OEUDEGHIEN
51047 ORMEIGNIES
51048 OSTICHES
51049 POMMEROEUL
51050 QUEVAUCAMPS
51051 RAMEGNIES
51052 REBAIX
51053 SAINT-SAUVEUR
51054 STAMBRUGES
51055 THUMAIDE
51056 TONGRE-NOTRE-DAME
51057 TONGRE-SAINT-
MARTIN
51058 TOURPES
51060 VILLERS-NOTRE-DAME
51061 VILLERS-SAINT-AMAND
51062 WADELINCOURT
51063 WODECQ
52001 ACOZ
52002 AISEAU
52003 ARQUENNES
52004 BELLECOURT
52005 BOIGNEE
52006 BOIS-DHAINE
52007 BOUFFIOULX
52008 BRYE
52009 BUZET
52010 CHAPELLE-LEZ-
HERLAIMONT
52011 CHARLEROI
52012 CHATELET
52013 CHATELINEAU

52014 COUILLET
52015 COURCELLES
52016 DAMPREMY
52017 FAMILLEUREUX
52018 FARCIENNES
52019 FAYT-LEZ-MANAGE
52020 FELUY
52021 FLEURUS
52022 FONTAINE-LEVEQUE
52023 FORCHIES-LA-MARCHE
52024 FRASNES-LEZ-
GOSSELIES
52025 GERPINNES
52026 GILLY
52027 GODARVILLE
52028 GOSSELIES
52029 GOUGNIES
52030 GOUTROUX
52031 GOUY-LEZ-PIETON
52032 HEPPIGNIES
52033 JONCRET
52034 JUMET
52035 LA HESTRE
52036 LAMBUSART
52037 LANDELIES
52038 LEERNES
52040 LODELINSART
52041 LOVERVAL
52042 LUTTRE
52043 MANAGE
52044 MARCHIENNE-AU-PONT
52045 MARCINELLE
52046 MELLET
52047 MONCEAU-SUR-
SAMBRE
52048 MONTIGNY-LE-TILLEUL
52049 MONTIGNIES-SUR-
SAMBRE
52050 MONT-SUR-
MARCHIENNE
52051 OBAIX
52052 PETIT-ROEULX-LEZ-
NIVELLES
52053 PIETON
52054 PIRONCHAMPS
52055 PONT-A-CELLES
52056 PONT-DE-LOUP
52057 PRESLES
52058 RANSART
52059 REVES
52060 ROSELIES
52061 ROUX
52062 SAINT-AMAND
52063 SENEFFE
52064 SOUVRET
52065 THIMEON
52066 TRAZEGNIES
52067 VIESVILLE
52068 VILLERS-PERWIN
52069 VILLERS-POTERIE
52070 WAGNELEE
52071 WANFERCEE-BAULET
52072 WANGENIES
52073 WAYAUX
53001 ANGRE
53002 ANGREAU
53003 ASQUILLIES

53004 ATHIS
53005 AUDREGNIES
53006 AULNOIS
53007 AUTREPPE
53008 BAISIEUX
53009 BAUDOUR
53010 BAUFFE
53011 BLAREGNIES
53012 BLAUGIES
53013 BOUGNIES
53014 BOUSSU
53015 CAMBRON-CASTEAU
53016 CAMBRON-SAINT-
VINCENT
53017 CHAUSSEE-NOTRE-
DAME-LOUVIGNIE
53018 CIPLY
53019 CUESMES
53020 DOUR
53021 ELOUGES
53022 ERBAUT
53023 ERBISOEUL
53024 ERQUENNES
53025 EUGIES
53026 FAYT-LE-FRANC
53027 FLENU
53028 FRAMERIES
53029 GENLY
53030 GHLIN
53031 GIVRY
53032 GOEGNIES-CHAUSSEE
53033 HAININ
53034 HARMIGNIES
53035 HARVENG
53036 HAUTRAGE
53037 HAVAY
53038 HAVRE
53039 HENSIES
53040 HERCHIES
53041 HORNU
53042 HYON
53043 JEMAPPES
53044 JURBISE
53045 LA BOUVERIE
53046 LENS (HAIN.)
53047 LOMBISE
53048 MAISIERES
53049 MARCHIPONT
53050 MASNUY-SAINT-JEAN
53051 MASNUY-SAINT-PIERRE
53052 MESVIN
53053 MONS
53054 MONTIGNIES-LEZ-LENS
53055 MONTIGNIES-SUR-ROC
53056 MONTROEUL-SUR-
HAINE
53057 NEUFMAISON
53058 NEUFVILLES
53059 NIMY
53060 NOIRCHAIN
53061 NOUVELLES
53062 OBOURG
53063 ONNEZIES
53064 PATURAGES
53065 QUAREGNON
53066 QUEVY-LE-GRAND
53067 QUEVY-LE-PETIT

53068 QUIEVRAIN
53069 ROISIN
53070 SAINT-GHISLAIN
53071 SAINT-SYMPHORIEN
53072 SARS-LA-BRUYERE
53073 SIRAUT
53074 SPIENNES
53075 TERTRE
53076 THULIN
53077 VILLEROT
53078 WARQUIGNIES
53079 WASMES
53080 WASMUEL
53081 WIHERIES
54001 BAS-WARNETON
54002 COMINES
54003 DOTTIGNIES
54004 HERSEAUX
54005 HOUTHAM
54006 LUINGNE
54007 MOUSCRON
54008 PLOEGSTEERT
54009 WARNETON
55001 BASSILLY
55002 BOIS-DE-LESSINES
55003 BOUSSOIT
55004 BRAINE-LE-COMTE
55005 BRAY
55006 CASTEAU
55007 DEUX-ACREN
55008 ECAUSSINNES-DENGHIEN
55009 ECAUSSINNES-LALAIN
55010 ENGHEN
55011 ESTINNES-AU-VAL
55012 GHOY
55014 GRATY
55015 HAINE-SAINT-PAUL
55016 HENNUYERES
55017 HENRIPONT
55018 HORRUES
55019 HOUDENG-AIMERIES
55020 HOUDENG-GOEGNIES
55021 HOVES
55022 LA LOUVIERE
55023 LESSINES
55024 MARCHÉ-LEZ-ECAUSSINNES
55025 MARCQ
55026 MAURAGE
55027 MIGNAULT
55028 NAAST
55029 OGY
55030 OLLIGNIES
55031 PAPIGNIES
55032 PERONNES (LEZ-BINCHE)
55033 PETIT-ENGHIEN
55034 PETIT-ROEULX-LEZ-BRAINE
55035 LE ROEULX
55036 RONQUIERES
55038 SAINT-VAAST
55039 SILLY
55040 SOIGNIES
55041 STEENKERQUE
55042 STREPY-BRACQUEGNIES
55043 THIEU
55044 THIEUSIES
55045 THORICOURT
55046 TRIVIERES
55047 VELLEREILLE-LE-SEC
55048 VILLERS-SAINT-GHISLAIN
55049 VILLE-SUR-HAINE
56001 ANDERLUES
56002 BAILEUX
56003 BAILIEVRE
56004 BARBENCON
56005 BEAUMONT
56006 BEAUWELZ
56007 BERSILLIES-LABBAYE
56008 BIENNE-LEZ-HAPPART
56009 BIERCEE
56010 BIESME-SOUS-THUIN
56011 BINCHE
56012 BOURLERS
56013 BOUSSU-LEZ-WALCOURT
56014 BUVRINNES
56015 CARNIERES
56016 CHIMAY
56017 COUR-SUR-HEURE
56018 CROIX-LEZ-ROUVEROY
56019 DONSTIENNES
56020 EPINOIS
56021 ERPION
56022 ERQUELINNES
56023 ESTINNES-AU-MONT
56024 FAUROEULX
56025 FONTAINE-VALMONT
56026 FORGE-PHILIPPE
56027 FORGES
56029 FROIDCHAPELLE
56030 GOZEE
56031 GRAND-RENG
56032 GRANDRIEU
56033 HAINE-SAINT-PIERRE
56034 HAM-SUR-HEURE
56035 HANTES-WIHERIES
56036 HAULCHIN
56037 JAMIOULX
56038 LABUISSIERE
56039 LEERS-ET-FOSTEAU
56040 LESCAILLIERE
56041 LEUGNIES
56042 LEVAL-CHAUDEVILLE
56043 LEVAL-TRAHEGNIES
56044 LOBBES
56045 LOMPRET
56046 MACON
56047 MACQUENOISE
56048 MARBAIX
56049 MERBES-LE-CHATEAU
56050 MERBES-SAINTE-MARIE
56051 MOMIGNIES
56052 MONCEAU-IMBRECHIES
56053 MONTBLIART
56054 MONTIGNIES-SAINT-CHRISTOPHE
56055 MONT-SAINTE-ALDEGONDE
56056 MONT-SAINTE-GENEVIEVE
56057 MORLANWELZ-MARIEMONT
56058 NALINNES
56059 PEISSANT
56060 RAGNIES
56061 RANCE
56062 RENLIES
56063 RESSAIX
56064 RIEZES
56065 ROBECHIES
56066 ROUVEROY
56067 SAINT-REMY (HAIN.)
56068 SALLES
56069 SARS-LA-BUISSIERE
56070 SAUTIN
56071 SELOIGNES
56072 SIVRY
56073 SOLRE-SAINT-GERY
56074 SOLRE-SUR-SAMBRE
56075 STREE (HAIN.)
56076 THIRIMONT
56077 THUILLIES
56078 THUIN
56079 VAULX (LEZ-CHIMAY)
56080 VELLEREILLE-LES-BRAYEUX
56081 VERGNIES
56082 VILLERS-LA-TOUR
56083 VIRELLES
56084 WAUDREZ
57001 AMOUGIES
57002 ANSEROEUL
57003 ANTOING
57004 BAILLEUL
57005 BARRY
57006 BAUGNIES
57007 BECLERS
57008 BLANDAIN
57009 BLATON
57010 BLEHARIES
57011 BON-SECOURS
57012 BRAFFE
57013 BRASMENIL
57014 BRUYELLE
57015 BURY
57016 CALLENELLE
57017 CALONNE
57018 CELLES (LES-TOURNAI)
57019 CHAPELLE-A-OIE
57020 CHAPELLE-A-WATTINES
57021 CHERCQ
57022 ERE
57023 ESCANAFFLES
57024 ESPLECHIN
57025 ESQUELMES
57026 ESTAIMBOURG
57027 ESTAIMPUIS
57028 EVREGNIES
57029 FONTENOY
57030 FROIDMONT
57031 FROYENNES
57032 GALLAIX
57033 GAURAIN-RAMECROIX
57034 GRANDMETZ

57035 GUIGNIES
57036 HAVINNES
57037 HERINNES
57038 HERTAIN
57039 HOLLAIN
57040 HOWARDRIES
57041 JOLLAIN-MERLIN
57042 KAIN
57043 LA GLANERIE
57044 LAMAIN
57045 LAPLAIGNE
57046 LEERS-NORD
57047 LESDAIN
57048 LEUZE
57049 LIGNE
57050 MARQUAIN
57051 MAUBRAY
57052 MAULDE
57053 MELLES
57054 MOLENBAIX
57055 MONTROEUL-AU-BOIS
57056 MONT-SAINT-AUBERT
57057 MOURCOURT
57058 NECHIN
57059 OBIGIES
57060 ORCQ
57061 ORROIR
57062 PECQ
57063 PERONNES (LES-
ANTOING)
57064 PERUWELZ
57065 PIPAIX
57066 POPUELLES
57067 POTTES
57068 QUARTES
57069 RAMEGNIES-CHIN
57070 RONGY
57071 ROUCOURT
57072 RUMES
57073 RUMILLIES
57074 RUSSEIGNIES
57075 SAINT-LEGER (HAIN.)
57076 SAINT-MAUR
57077 TAINTIGNIES
57078 TEMPLEUVE
57079 THIEULAIN
57080 THIMOUGIES
57081 TOURNAI
57082 VAULX (LEZ-TOURNAI)
57083 VELAINES
57084 VEZON
57085 WARCHIN
57086 WARCOING
57087 WASMES-AUDEMEZ-
BRIFFOEIL
57088 WATTRIPONT
57089 WEZ-VELVAIN
57090 WIERS
57091 WILLAUPUIS
57092 WILLEMEAU
61001 ABEE
61002 AINEFFE
61003 AMAY
61004 AMPSIN
61005 ANTHEIT
61006 BAS-OHA
61007 BEN-AHIN

61008 BOIS-ET-BORSU
61009 BORLEZ
61010 BURDINNE
61011 CHAPON-SERAING
61012 CLAVIER
61013 CLERMONT-SOUS-HUY
61014 COMBLAIN-FAIRON
61015 COUTHUIN
61016 EHEIN
61017 ELLEMELLE
61018 ERNONHEID
61019 FERRIERES
61020 FILOT
61021 FIZE-FONTAINE
61022 FLONE
61023 FRAITURE
61024 HAMOIR
61025 HANNECHE
61026 HARZE
61027 HERMALLE-SOUS-HUY
61028 HERON
61029 HODY
61030 HUCCORGNE
61031 HUY
61032 JEHAY-BODEGNEE
61033 LAMONTZEE
61034 LANDENNE
61035 LAVOIR
61036 LES AVINS
61037 LES WALEFFES
61038 LORCE
61039 MARCHIN
61040 MARNEFFE
61041 MODAVE
61042 MOHA
61043 NANDRIN
61044 NEUVILLE-EN-
CONDROZ
61045 OCQUIER
61046 OMBRET-RAWSA
61047 OTEPPE
61048 OUFFET
61049 OUTRELOUXHE
61050 PAILHE
61051 POULSEUR
61052 RAMELOT
61053 SAINT-SEVERIN
61054 SEILLES
61055 SENY
61056 SERAING-LE-CHATEAU
61057 SOHEIT-TINLOT
61058 STREE (LEZ-HUY)
61059 TAVIER
61060 TERWAGNE
61061 TIHANGE
61062 VAUX-ET-BORSET
61063 VERLAINE
61064 VIERSET-BARSE
61065 VIEUXVILLE
61066 VIEUX-WALEFFE
61067 VILLERS-AUX-TOURS
61068 VILLERS-LE-BOUILLET
61069 VILLERS-LE-TEMPLE
61070 VINALMONT
61071 VYLE-ET-THAROUL
61072 WANZE
61073 WARET-LEVEQUE

61074 WARNANT-DREYE
61075 WARZEE
61076 WERBOMONT
61077 XHORIS
61078 YERNEE-FRAINEUX
62001 ALLEUR
62002 ANGLEUR
62003 ANS
62004 ANTHISNES
62005 ARGENTEAU
62006 AWANS
62007 AWIRS
62008 AYENEUX
62009 AYWAILLE
62010 BARCHON
62011 BASSENGE
62012 BEAUFAYS
62013 BELLAIRE
62014 BERNEAU
62015 BEYNE-HEUSAY
62016 BIERSET
62017 BOIRS
62018 BOMBAYE
62019 BONCELLES
62020 BRESSOUX
62021 CEREXHE-HEUSEUX
62022 CHAUDFONTAINE
62023 CHENE
62024 CHERATTE
62026 COMBLAIN-AU-PONT
62027 DALHEM
62028 DOLEMBREUX
62029 EBEN-EMAEL
62030 EMBOURG
62031 ENGIS
62032 ESNEUX
62033 EVEGNEE-TIGNEE
62034 FENEUR
62035 FEXHE-SLINS
62036 FLEMALLE-GRANDE
62037 FLEMALLE-HAUTE
62038 FLERON
62039 FOOZ
62040 FORET
62041 FRAIPONT
62042 GLAIN
62044 GLONS
62045 GOMZE-ANDOUMONT
62046 GRACE-BERLEUR
62047 GRIVEGNEE
62048 HACCOURT
62049 HERMALLE-SOUS-
ARGENTEAU
62050 HERMEE
62051 HERSTAL
62052 HEURE-LE-ROMAIN
62053 HOGNOUL
62054 HOLLONGNE-AUX-
PIERRES
62055 HORION-HOZEMONT
62056 HOUSSE
62057 HOUTAIN-SAINT-
SIMEON
62058 JEMEPPE (SUR-MEUSE)
62059 JUPILLE-SUR-MEUSE
62060 JUPRELLE
62061 LANAYE

62062 LANTIN	63010 BOLLAND	63076 THEUX
62063 LIEGE	63011 BRA	63077 THIMISTER
62064 LIERS	63012 BUELLINGEN	63078 THOMMEN
62065 LIXHE	63013 BUETGENBACH	63079 VERVIERS
62066 LONCIN	63014 CHAINEUX	63080 WAIMES
62067 LOUVEIGNE	63015 CHARNEUX	63081 WALHORN
62068 MAGNEE	63016 CHEVRON	63082 WANNE
62069 MELEN	63017 CLERMONT-SUR-	63083 WEGNEZ
62070 MICHEROUX	BERWINNE	63084 WELKENRAEDT
62071 MILMORT	63019 CROMBACH	63085 XHENDELESSE
62072 MONS-LEZ-LIEGE	63020 DISON	64001 ABOLENS
62073 MONTEGNEE	63021 ELSENBORN	64002 ACOSSE
62074 MORTIER	63022 ENSIVAL	64003 AMBRESIN
62075 MORTROUX	63023 EUPEN	64004 AVENNES
62076 NESSONVAUX	63024 EYNATTEN	64005 AVERNAS-LE-BAUDUIN
62077 OTHEE	63025 FAYMONVILLE	64006 AVIN
62078 OUGREE	63026 FOSSE	64008 BERLOZ
62079 OUPEYE	63027 FRANCORCHAMPS	64009 BERTREE
62080 PAIFVE	63028 GEMMENICH	64010 BETTINCOURT
62081 PLAINEVAUX	63029 GOE	64011 BLEHEN
62082 QUEUE-DU-BOIS	63030 GRAND-RECHAIN	64012 BLERET
62083 IVOZ-RAMET	63031 HAUSET	64013 BOELHE
62084 RETINNE	63032 HENRI-CHAPELLE	64014 BOVENISTIER
62085 RICHELLE	63033 HEPPENBACH	64015 BRAIVES
62086 ROCLERGE-SUR-GEER	63034 HERGENRATH	64016 CELLES (LES-
62087 ROCOURT	63035 HERVE	WAREMME)
62089 ROMSEE	63036 HEUSY	64017 CIPLET
62090 ROTHEUX-RIMIERE	63037 HOMBourg	64018 CORSWAREM
62091 ROUVREUX	63038 JALHAY	64019 CRAS-AVERNAS
62092 SAINT-ANDRE	63039 JULEMONT	64020 CREHEN
62093 SAINT-NICOLAS	63040 KELMIS	64021 CRISNEE
62094 SAINT-REMY (LIE.)	63041 KETTENIS	64022 DARION
62095 SAIVE	63042 LA GLEIZE	64023 DONCEEL
62096 SERAING	63043 LAMBERMONT	64024 FALLAIS
62097 SLINS	63044 LA REID	64025 FEXHE-LE-HAUT-
62098 SOUGNE-	63045 LIERNEUX	CLOCHER
REMOUCHAMPS	63046 LIMBOURG	64028 FUMAL
62099 SOUMAGNE	63047 LOMMERSWEILER	64029 GEER
62100 PRIMONT	63048 LONTZEN	64030 GRAND-AXHE
62101 TILFF	63049 MALMEDY	64031 GRAND-HALLET
62102 TILLEUR	63050 MANDERFELD	64033 HANEFFE
62103 TREMBLEUR	63051 MEMBACH	64034 HANNUT
62104 VAUX-SOUS-	63052 MEYERODE	64035 HODEIGE
CHEVREMONT	63053 MONTZEN	64036 HOLLONGNE-SUR-GEER
62105 VELROUX	63054 MORESNET	64037 JENEFFE (EN-HESBAYE)
62106 VILLERS-LEVEQUE	63055 NEUFCHATEAU (LEZ-	64039 LAMINNE
62107 VILLERS-SAINT-	WISE)	64040 LANTREMANGE
SIMEON	63056 NEU-MORESNET	64041 LATINNE
62108 VISE	63057 OLNE	64042 LENS-SAINT-REMY
62109 VIVEGNIS	63058 PEPINSTER	64043 LENS-SAINT-SERVAIS
62111 VOROUX-LEZ-LIERS	63059 PETIT-RECHAIN	64045 LIGNEY
62112 VOTTEM	63060 POLLEUR	64046 LIMONT
62113 WANDRE	63061 RAEREN	64047 LINCENT
62114 WARSAGE	63062 RAHIER	64048 MEEFFE
62115 WIHOGNE	63063 RECHT	64049 MERDORP
62116 WONCK	63064 REULAND	64050 MOMALLE
62117 XHENDREMAEL	63065 ROBERTVILLE	64051 MOXHE
63001 AMEL	63066 ROCHERATH	64054 OLEYE
63002 ANDRIMONT	63067 SANKT VITH	64055 OMAL
63003 AUBEL	63068 SART (LEZ-SPA)	64056 OREYE
63004 BAELEN	63069 SCHOENBERG	64058 PELLAINES
63005 BASSE-BODEUX	63070 SIPPENAEKEN	64060 POU CET
63006 BATTICE	63071 SOIRON	64061 POUSSET
63007 BELLEVAUX-	63072 SPA	64062 RACOUR
LIGNEUVILLE	63073 STAVELOT	64063 REMICOURT
63008 BEVERCE	63074 STEMBERT	64064 ROSOUX-CRENWICK
63009 BILSTAIN	63075 STOUMONT	

64065 SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE	71056 STOKROOIE	73021 GUTSCHOVEN
64066 THISNES	71057 TESSENDERLO	73022 HEERS
64068 TOURINNE	71058 VELM	73023 HEES
64069 TROGNEE	71059 VORSEN	73024 HEKS
64070 VIEMME	71060 WIJER	73025 HENDRIEKEN
64071 VILLE-EN-HESBAYE	71061 WILDEREN	73026 HENIS
64072 VILLERS-LE-PEUPLIER	71062 WIMMERTINGEN	73027 HERDEREN
64074 WAREMME	71063 ZELEM	73028 HERSTAPPE
64075 WASSEIGES	71064 ZEPPEREN	73029 HERTEN
71001 AALST (LIMB.)	71065 ZOLDER	73030 HOELBEEK
71002 AS	71066 ZONHOVEN	73031 HOEPERTINGEN
71003 BERBROEK	71067 ZUTENDAAL	73032 HOESELT
71004 BERINGEN	72001 ACHEL	73033 HORMAAL
71005 BEVERLO	72003 BOCHOLT	73034 JESSEREN
71006 BINDERVELD	72004 BREE	73035 KANNE
71007 BOEKHOUT	72005 DILSEN	73036 KERNIEL
71008 BORLO	72006 EKSEL	73037 KLEINE-SPOUWEN
71009 BRUSTEM	72007 ELEN	73038 KLEIN-GELMEN
71010 BUVINGEN	72008 ELLIKOM	73039 KONINKSEM
71011 DIEPENBEEK	72010 GROTE-BROGEL	73040 KORTESSEM
71012 DONK	72011 GRUITRODE	73041 KUTTEKOVEN
71013 DURAS	72012 HAMONT	73042 LANAKEN
71014 ENGELMANSHOVEN	72013 HECHTEL	73043 LANKLAAR
71015 GELINDEN	72014 HELCHTEREN	73044 LAUW
71016 GENK	72015 HOUTHALEN	73045 LEUT
71017 GINGELOM	72016 KAULILLE	73046 MAL
71018 GORSEM	72017 KESSENICH	73047 MARTENSLINDE
71019 GROOT-GELMEN	72018 KINROOI	73048 MECHELEN-AAN-DE-MAAS
71020 HALEN	72019 KLEINE-BROGEL	73049 MECHELEN-BOVELINGEN
71021 HALMAAL	72020 LOMMEL	73050 MEESWIJK
71022 HASSELT	72021 MAASEIK	73051 MEMBRUGGEN
71023 HEPPEN	72022 MEEUWEN	73052 METTEKOVEN
71024 HERK-DE-STAD	72023 MOLENBEERSEL	73053 MILLEN
71025 HEUSDEN (LIMB.)	72024 NEEROETEREN	73054 MOELINGEN
71026 JEUK	72025 NEERPELT	73055 MOPERTINGEN
71027 KERKOM-BIJ-SINT-TRUIDEN	72026 OPHOVEN	73056 MUNSTERBILZEN
71028 KERMT	72027 OPITTER	73057 NEERHAREN
71029 KOERSEL	72028 OPOETEREN	73058 NEERREPEN
71030 KORTIJS	72029 OVERPELT	73059 NEREM
71031 KOZEN	72030 PEER	73060 OPGRIMBIE
71032 KURINGEN	72031 REPEL	73061 OPHEERS
71033 KWAADMECHELEN	72032 ROTEM	73062 OVERREPEN
71034 LEOPOLDSBURG	72033 SINT-HUIBRECHTS-LILLE	73063 PIRINGEN
71035 LINKHOUT	72034 TONGERLO (LIMB.)	73064 REKEM
71037 LUMMEN	72035 WIJCHMAAL	73065 REMERSDAAL
71038 MELDERT (LIMB.)	72036 WIJSHAGEN	73066 RIEMST
71039 MIELEN-BOVEN-AALST	73001 ALKEN	73067 RIJKEL
71040 MONTENAKEN	73002 BATSHEERS	73068 RIJKHOVEN
71041 MUIZEN (LIMB.)	73003 BERG (LIMB.)	73069 RIKSINGEN
71042 NEERGLABBEEK	73004 BERLINGEN	73070 ROMERSHOVEN
71043 NIEL-BIJ-AS	73005 BEVERST	73071 ROSMEER
71044 NIEL-BIJ-SINT-TRUIDEN	73006 BILZEN	73072 RUKKELINGEN-LOON
71045 NIEUWERKERKEN (LIM.)	73007 BOMMERSHOVEN	73073 RUTTEN
71046 OOSTHAM	73008 BOORSEM	73074 SCHALKHOVEN
71047 OPGLABBEEK	73009 BORGLOON	73075 'S GRAVENVOEREN
71048 ORDINGEN	73010 BROEKOM	73076 'S HERENELDEREN
71049 PAAL	73011 DIETS-HEUR	73077 SINT-HUIBRECHTS-HERN
71050 RUNKELEN	73012 EIGENBILZEN	73078 SINT-MARTENS-VOEREN
71051 SCHULEN	73013 EISDEN	73079 SINT-PIETERS-VOEREN
71052 SINT-LAMBRECHTS-HERK	73014 GELLIK	73080 SLUIZEN
71053 SINT-TRUIDEN	73015 GENOELSELDEREN	73081 STOKKEM
71054 SPALBEEK	73016 GORS-OPLEEUW	73082 TEUVEN
71055 STEVOORT	73017 GOTEM	73083 TONGEREN
	73018 GROOT-LOON	
	73019 GROTE-SPOUWEN	
	73020 GUIGOVEN	

73084 UIKHOVEN	82024 NOVILLE (LEZ-	83052 VILLERS-SAINTE-
73085 ULBEEK	BASTOGNE)	GERTRUDE
73086 VAL-MEER	82025 PETIT-THIER	83053 WAHA
73087 VECHMAAL	82026 SIBRET	83054 WERIS
73088 VELDWEZELT	82027 TAILLES	84001 ANLIER
73089 VEULEN	82028 TAVIGNY	84002 ANLOY
73090 VLIERMAAL	82029 TILLET	84003 ARVILLE
73091 VLIERMAALROOT	82030 TINTANGE	84004 ASSENOIS
73092 VLIJTINGEN	82031 VAUX-LEZ-ROSIERES	84005 AUBY-SUR-SEMOIS
73093 VOORT	82032 VIELSALM	84006 AWENNE
73094 VREREN	82033 VILLERS-LA-BONNE-	84008 BELLEVAUX (LUX.)
73095 VROENHOVEN	EAU	84009 BERTRIX
73096 VUCHT	82034 WARDIN	84010 BOUILLON
73097 WALTWILDER	82035 WIBRIN	84011 BRAS
73098 WELLEN	83001 AMONINES	84012 CARLSBOURG
73099 WERM	83002 AYE	84013 CHANLY
73100 WIDOOIE	83003 BANDE	84014 CORBION
73101 WINTERSHOVEN	83004 BARVAUX (LEZ-	84015 CUGNON
73102 ZICHEN-ZUSSEN-	DURBUY)	84016 DAVERDISSE
BOLDER	83005 BEAUSAIN	84017 DOHAN
81001 ARLON	83006 BEFFE	84018 EBLY
81002 ATHUS	83007 BENDE	84019 FAYS-LES-VENEURS
81003 ATTERT	83008 BOMAL (SUR OURTHE)	84020 FRAMONT
81004 AUBANGE	83009 BORLON	84021 FREUX
81005 AUTELBAS	83010 CHAMPLON	84022 GEMBE
81006 BONNERT	83011 DOCHAMPS	84023 GRANDVOIR
81007 GUIRSCH	83012 DURBUY	84024 GRAPFONTAINE
81008 HABERGY	83013 EREZEE	84025 HALMA
81009 HACHY	83014 ERNEUVILLE	84026 HAMIPRE
81010 HALANZY	83015 FORRIERES	84027 HATRIVAL
81011 HEINSCH	83016 GRANDHAN	84028 HAUT-FAYS
81012 HONDELANGE	83017 GRANDMENIL	84029 HERBEUMONT
81013 MARTELANGE	83018 GRUNE	84030 JEHONVILLE
81014 MEIX-LE-TIGE	83019 GRUPONT	84031 JUSERET
81015 MESSANCY	83020 HALLEUX	84032 LAVACHERIE
81016 NOBRESSART	83021 HAMPTEAU	84033 EGLISE
81017 NOTHOMB	83022 HARGIMONT	84034 LES HAYONS
81018 RACHECOURT	83023 HARRE	84035 LIBIN
81019 SELANGE	83024 HARSIN	84036 LIBRAMONT
81020 THIAUMONT	83025 HEYD	84037 LOMPRES
81021 TOERNICH	83026 HIVES	84038 LONGLIER
81022 TONTELANGE	83027 HODISTER	84039 MAISSIN
81023 WOLKRANGE	83028 HOTTON	84040 MELLIER
82001 AMBERLOUP	83029 HUMAIN	84041 MIRWART
82002 ARBREFONTAINE	83030 IZIER	84042 MOIRCY
82003 BASTOGNE	83031 LA ROCHE-EN-	84043 NEUFCHATEAU (LUX.)
82004 BEHO	ARDENNE	84044 NOIREFONTAINE
82005 BERTOGNE	83032 LESTERNY	84045 NOLLEVAUX
82006 BIHAIN	83033 MALEMPRE	84046 OCHAMPS
82007 BOVIGNY	83034 MARCHE-EN-FAMENNE	84047 OFFAGNE
82008 CHERAIN	83035 MARCOURT	84048 OPONT
82009 FAUVILLERS	83036 MARENNE	84049 ORGEO
82010 FLAMIERGE	83037 MASBOURG	84050 PALISEUL
82011 GRAND-HALLEUX	83038 MORMONT	84051 PORCHERESSE
82012 HOLLANGE	83039 MY	84052 POUPEHAN
82013 HOMPRES	83040 NASSOGNE	84054 RECOGNE
82014 HOUFFALIZE	83041 ODEIGNE	84055 REDU
82015 LIMERLE	83042 ON	84056 REMAGNE
82016 LONGCHAMPS (LEZ-	83043 ORTHO	84057 ROCHEHAUT
BASTOGNE)	83044 RENDEUX	84058 SAINTE-MARIE-
82017 LONGVILLY	83045 ROY	CHEVIGNY
82018 MABOMPRES	83046 SAMREE	84059 SAINT-HUBERT
82019 MONT (LUX.)	83047 SEPTON	84060 SAINT-MEDARD
82020 MONTLEBAN	83048 SOY	84061 SAINT-PIERRE
82021 MORHET	83049 TENNEVILLE	84062 SENSENRUTH
82022 NADRIN	83050 TOHOGNE	84063 SMUID
82023 NIVES	83051 VAUX-CHAVANNE	84064 SOHIER

84065 STRAIMONT	91011 BARONVILLE	91087 MEAN
84066 SUGNY	91012 BARVAUX-CONDROZ	91089 MESNIL-EGLISE
84067 SUXY	91013 BEAURAING	91090 MESNIL-SAINT-BLAISE
84068 TELLIN	91015 BIEVRE	91091 MIECRET
84069 TOURNAY	91016 BIOUL	91092 MOHIVILLE
84070 TRANSINNE	91017 BLAIMONT	91093 MONCEAU-EN- ARDENNE
84071 UCIMONT	91018 BOHAN	91095 MONT-GAUTHIER
84072 VESQUEVILLE	91019 BONSIN	91097 NAFRAITURE
84073 VILLANCE	91020 BOURSEIGNE-NEUVE	91098 NAOME
84074 VIVY	91021 BOURSEIGNE-VIEILLE	91099 NATOYE
84075 WELLIN	91023 BRAIBANT	91100 NETTINNE
84076 WITRY	91024 BUISSONVILLE	91101 NOISEUX
85001 BELLEFONTAINE (LEZ- ETALLE)	91025 BURE	91102 OIZY
85002 BLEID	91026 CELLES (LEZ-DINANT)	91103 ONHAYE
85003 BUZENOL	91028 CHEVETOGNE	91104 ORCHIMONT
85004 CHANTEMELLE	91029 CIERGNON	91105 PATIGNIES
85005 CHASSEPIERRE	91030 CINEY	91106 PESSOUX
85006 CHATILLON	91031 CONNEUX	91108 PONDROME
85007 CHINY	91033 CUSTINNE	91109 PORCHERESSE (EN- CONDROZ)
85008 DAMPICOURT	91034 DINANT	91110 PURNODE
85009 ETALLE	91035 DION	91111 RESTEIGNE
85010 ETHE	91036 DORINNE	91112 RIENNE
85011 FLORENVILLE	91038 DURNAL	91113 RIVIERE
85012 FONTENOILLE	91039 EMPTINNE	91114 ROCHEFORT
85013 GEROUVILLE	91040 EPRAVE	91115 SART-CUSTINNE
85014 HABAY-LA-NEUVE	91042 FALAEN	91116 SCHALTIN
85015 HABAY-LA-VIEILLE	91043 FALMAGNE	91117 SCY
85016 HARNONCOURT	91044 FALMIGNOUL	91118 SERINCHAMPS
85017 HOUEMONT	91045 FELENNE	91119 SINSIN
85018 IZEL	91046 FESCHAUX	91120 SOMME-LEUZE
85019 JAMOIGNE	91047 FINNEVAUX	91121 SOMMIERE
85020 LACUISINE	91048 FLOSTOY	91122 SORINNES
85021 LAMORTEAU	91049 FOCANT	91123 SOVET
85022 LATOUR	91050 FOY-NOTRE-DAME	91124 SPONTIN
85023 LES BULLES	91051 FROIDFONTAINE	91125 THYNES
85024 MEIX-DEVANT-VIRTON	91052 FRONVILLE	91126 VENCIMONT
85025 MUNO	91053 FURFOOZ	91127 VERLEE
85026 MUSSON	91054 GEDINNE	91128 VILLERS-SUR-LESSE
85027 MUSSY-LA-VILLE	91055 GERIN	91129 VONECHE
85028 ROBELMONT	91056 GODINNE	91130 VRESSE
85029 ROSSIGNOL	91057 GRAIDE	91131 WAILLET
85030 RUETTE	91059 HAMOIS	91132 WANCENNES
85031 RULLES	91060 HAN-SUR-LESSE	91133 WANLIN
85032 SAINTE-CECILE	91061 HASTIERE-LAUAUX	91135 WAULSORT
85033 SAINTE-MARIE	91062 HASTIERE-PAR-DELA	91136 WAVREILLE
85034 SAINT-LEGER (LUX.)	91064 HAVELANGE	91137 WEILLEN
85035 SAINT-MARD	91065 HEER	91138 WIESME
85036 SAINT-VINCENT	91066 HEURE	91139 WILLERZIE
85037 SOMMETHONNE	91067 HOGNE	91140 WINENNE
85038 TERMES	91068 HONNAY	91141 YVOIR
85039 TINTIGNY	91069 HOUDREMONT	92001 AISCHE-EN-REFAIL
85040 TORGNY	91070 HOUR	92002 AISEMONT
85041 VANCE	91072 HOUYET	92003 ANDENNE
85042 VILLERS-DEVANT- ORVAL	91073 HULSONNIAUX	92004 ARBRE (NAM.)
85043 VILLERS-LA-LOUE	91074 JAVINGUE	92005 ARSIMONT
85044 VILLERS-SUR-SEMOIS	91075 JEMELLE	92006 ASSESSE
85045 VIRTON	91076 JENEFFE (EN-CONDROZ)	92007 AUVELAIS
91001 ACHENE	91078 LAUAUX-SAINTE-ANNE	92008 BALATRE
91002 ACHET	91079 LEIGNON	92009 BEEZ
91003 ALLE	91080 LESSIVE	92010 BELGRADE
91004 AMBLY	91081 LISOGNE	92011 BEUZET
91005 ANHEE	91082 LOUETTE-SAINT-DENIS	92012 BIERWART
91006 ANNEVOIE-ROUILLON	91083 LOUETTE-SAINT- PIERRE	92013 BIESME (NAM.)
91008 AVE-ET-AUFFE	91084 MAFFE	92014 BOIS-DE-VILLERS
91010 BAILLONVILLE	91085 MALVOISIN	92015 BOLINNE
	91086 MARTOUZIN-NEUVILLE	

92016 BONEFFE	92083 MARCHE-LES-DAMES	93012 CLERMONT (LEZ-
92017 BONINNE	92084 MARCHOVELETTE	WALCOURT)
92018 BONNEVILLE	92085 MAZY	93013 CORENNE
92019 BOSSIERE	92086 MEHAIGNE	93014 COUVIN
92020 BOTHEY	92087 METTET	93015 CUL-DES-SARTS
92021 BOUGE	92088 MEUX	93016 DAILLY
92022 BOVESSE	92089 MOIGNELEE	93017 DAUSOIS
92023 BRANCHON	92090 MORNIMONT	93018 DOISCHE
92024 CHAMPION	92091 MOUSTIER (SUR-	
92025 COGNELEE	SAMBRE)	93019 DOORBES
92026 CORROY-LE-CHATEAU	92092 MOZET	93020 FAGNOLLE
92027 CORTIL-WODON	92093 NAMECHE	93021 FLAVION
92028 COURRIERE	92094 NAMUR	93022 FLORENNES
92029 COUTISSE	92095 NANINNE	93023 FONTENELLE
92030 CRUPET	92096 NOVILLE-LES-BOIS	93024 FRAIRE
92031 DAUSSOULX	92097 OHEY	93025 FRANCHIMONT
92032 DAVE	92098 ONOZ	93026 FRASNES
92033 DENEUE	92099 PERWEZ (LEZ-HAILLOT)	93027 GIMNEE
92034 DHUY	92100 PONTILLAS	93028 GOCHENEE
92035 EGHEZEE	92101 PROFONDEVILLE	93029 GONRIEUX
92036 EMINES	92102 RHISNES	93030 GOURDINNE
92037 ERMETON-SUR-BIERT	92103 SAINT-DENIS	93031 HANZINELLE
92039 ERPENT	(BOVESSE)	93032 HANZINNE
92040 EVELETTE	92104 SAINT-GERARD	93033 HEMPTINNE (LEZ-
92041 FALISOLLE	92105 SAINT-GERMAIN	FLORENNES)
92042 FAULX-LES-TOMBES	92106 SAINT-MARC	93034 HERMETON-SUR-
92043 FLAWINNE	92107 SAINT-MARTIN	MEUSE
92044 FLOREE	92108 SAINT-SERVAIS	93035 JAMAGNE
92045 FLOREFFE	92109 SART-BERNARD	93036 JAMIOLLE
92046 FLORIFFOUX	92110 SART-EUSTACHE	93037 LANEFFE
92047 FORVILLE	92111 SART-SAINT-LAURENT	93038 LE MESNIL
92048 FOSSES-LA-VILLE	92113 SCLAYN	93039 MARIEMBOURG
92049 FRANC-WARET	92114 SOMBREFFE	93040 MATAGNE-LA-GRANDE
92050 FRANIERE	92115 SOREE	93041 MATAGNE-LA-PETITE
92051 FURNAUX	92116 SORINNE-LA-LONGUE	93042 MAZEE
92052 GELBRESSEE	92117 SOSOYE	93043 MERLEMONT
92053 GEMBLOUX	92118 SOYE	93044 MORIALME
92054 GESVES	92119 SPY	93045 MORVILLE
92055 GOESNES	92120 SUARLEE	93046 NEUVILLE
92056 GRAND-LEEZ	92121 TAMINES	93047 NISMES
92058 GRAUX	92122 TAVIERS	93048 NIVERLEE
92059 HAILLOT	92123 TEMPLoux	93049 OIGNIES-EN-
92060 HALTINNE	92124 THON	THIERACHE
92061 HAM-SUR-SAMBRE	92125 TILLIER	93050 OLLOY-SUR-VIROIN
92062 HANRET	92126 TONGRINNE	93051 OMEZEE
92063 HEMPTINNE (LES-	92127 UPIGNY	93052 ORET
EGHEZEE)	92128 VEDRIN	93053 PESCHE
92064 HINGEON	92129 VELAINE	93054 PETIGNY
92065 ISNES	92130 VEZIN	93055 PETITE-CHAPELLE
92066 JALLET	92131 VILLERS-LEZ-HEEST	93056 PHILIPPEVILLE
92067 JAMBES	92132 VITRIVAL	93057 PRESGAUX
92068 JEMEPPE (SUR-	92133 WARET-LA-CHAUSSEE	93058 PRY
SAMBRE)	92134 WARISOULX	93059 ROGNEE
92069 KEUMIEE	92135 WEPION	93060 ROLY
92070 LE ROUX	92136 WIERDE	93061 ROMEDENNE
92071 LESVE	93001 AGIMONT	93062 ROMEREE
92072 LEUZE (LONGCHAMPS)	93002 ANTHEE	93063 ROSEE
92073 LIERNU	93003 AUBLAIN	93064 SAINT-AUBIN
92074 LIGNY	93004 BERZEE	93065 SAMART
92075 LIVES-SUR-MEUSE	93005 BIESMEREE	93066 SART-EN-FAGNE
92076 LONGCHAMPS (LEZ-	93006 BOUSSU-EN-FAGNE	93067 SAUTOUR
DHUY)	93007 BRULY	93068 SENZEILLE
92078 LOYERS	93008 BRULY-DE-PESCHE	93069 SERVILLE
92079 LUSTIN	93009 CASTILLON	93070 SILENRIEUX
92080 MAILLEN	93010 CERFONTAINE	93071 SOMZEE
92081 MAIZERET	93011 CHASTRES	93072 SOULME
92082 MALONNE		93073 SOUMOY
		93074 STAVE

93075 SURICE
93076 TARCENNE
93077 THY-LE-BAUDUIN
93078 THY-LE-CHATEAU
93079 TREIGNES
93080 VAUCELLES
93081 VIERVES-SUR-VIROIN
93082 VILLERS-DEUX-
EGLISES
93083 VILLERS-EN-FAGNE
93084 VILLERS-LE-GAMBON
93085 VODECEE
93086 VODELEE
93087 VOGENEE
93088 WALCOURT
93089 YVES-GOMEZEE

99998 plaats onbekend/
lieu inconnu
99999 plaats onbekend/
lieu inconnu

foutieve codes / code erronés :

1, 11304, 11912, 11913, 11951,
12829, 21340, 21505, 21609,
21626, 23202, 24150, 24151,
24158, 24162, 24167, 24170,
24176, 24180, 24188, 24190,
24192, 24196, 24201, 24204,
24209, 25162, 25872, 31601,
38608, 41441, 43618, 44621,
51919, 53975, 55610, 57204,
61604, 61939, 62187, 62202,
62323, 71157, 84314, 84476,
91146, 91173, 91191, 91195,
91203, 91241, 91601, 92153,
92168, 92182

(Opgepast, het aantal inwoners in
deze « gemeenten » is nooit meer
dan 2 / Attention, l'effectif de
population de ces « communes »
n'excède pas 2 personnes)

Bijlage 2

Q23 Nomenclatuur diploma

Annexe 2

Nomenclature des diplômes

00000 geen diploma	pas de diplôme
algemeen secundair onderwijs	enseignement secondaire général
10100 lagere graad	degré inférieur
10200 hogere graad	degré supérieur
technisch of beroepsonderwijs	enseignement technique ou professionnel
<i>lager secundair onderwijs</i>	<i>enseignement secondaire inférieur</i>
20101 mijnbouw	mines
20102 metalen	métaux
20103 mechanica	mécanique
20104 elektro-mechanica	electro-mécanique
20105 elektriciteit	electricité
20106 radio - elektriciteit en elektronica	radio - électricité et électronique
20107 scheikunde	chimie
20108 voedingsnijverheid en biochemie	industries alimentaires et biochimie
20109 hout	bois
20110 textiel	textile
20111 snit en naad	couture et coupe
20112 modeartikelen	article de mode
20113 leder en bontwerk	cuirs et peaux
20114 juwelierkunst, goudsmederij	bijouterie, orfèvrerie
20115 fijne mechanica	fine mécanique
20116 drukkerij	impression
20117 fotografie en film	photographie et cinema
20118 bouwbedrijf	construction
20119 schilderwerk	peinture
20120 scheepvaart	navigation
20121 landbouwkunde	agronomie
20122 toegepaste kunsten	arts appliqués
20123 handel, boekhouding en organisatie	commerce, comptabilité financière et organisation
20124 secretariaat	secretariat
20125 talen	langues
20126 hotelwezen, huishoudkunde, toerisme	hotellerie, ménage, tourisme
20127 diensten aan personen en verzorging	soins et service aux personnes
20128 maatschappelijk dienstbetoon	services sociaux
20129 technisch tekenen	dessin industriel
20130 diverse	divers
20191 niet omschreven afdeling	section non spécifiée
<i>hoger secundair onderwijs</i>	<i>enseignement secondaire supérieur</i>
20201 mijnbouw	mines
20202 metalen	métaux
20203 mechanica	mécanique
20204 elektro-mechanica	electro-mécanique
20205 kernindustrie	industrie nucléaire
20206 elektriciteit	electricité
20207 radio - elektriciteit en elektronica	radio - électricité et électronique
20208 scheikunde	chimie
20209 biochemie en voeding	biochimie et alimentation
20210 scheikundige kernindustrie	industrie nucléaire chimique
20211 hout	bois
20212 textiel	textile
20213 snit en naad	couture et coupe

20214 modeartikelen	article de mode
20215 tekenaar	dessin professionnel
20216 leder	cuirs
20217 juwelierskunst, goudsmederij	bijouterie, orfèverie
20218 fijne mechanica	fine mécanique
20219 drukkerij	impression
20220 fotografie en film	photographie et cinema
20221 bouwbedrijf en openbare werken	construction et travaux publics
20222 schilderwerk	peinture
20223 spoorweg	chemin de fer
20224 scheepvaart	navigation
20225 landbouwkunde	agronomie
20226 toegepaste kunsten	arts appliqués
20227 handel	commerce
20228 boekhouding	comptabilité
20229 secretariaat	secretariat
20230 administratie	administration
20231 organisatie	organisation
20232 talen	langues
20234 paramedische diensten	services paramédicaux
20235 hotelwezen, huishoudkunde, toerisme	hotellerie, ménage, tourisme
20236 diensten aan personen en verzorging	soins et service aux personnes
20237 maatschappelijk dienstbetoon	services sociaux
20238 technisch tekenen	dessin industriel
20239 diverse	divers
20291 niet omschreven afdeling	section non spécifiée
<i>hoger technisch onderwijs, technische ingenieurs en architecten</i>	<i>enseignement technique supérieur techniciens et architectes</i>
20301 mijnbouw en steengroeven	mines et carrières
20302 metalen en lastechniek	métaux et soudure
20303 mechanica	mécanique
20304 elektro-mechanica	electro-mécanique
20305 kernindustrie	industrie nucléaire
20306 elektriciteit	electricité
20307 elektronica	electronique
20308 scheikunde	chimie
20309 biochemie	biochimie
20310 voedingsnijverheid	industrie alimentaire
20311 scheikundige kernindustrie	industrie nucléaire chimique
20312 aardkunde	géologie
20313 hout	bois
20314 textiel	textile
20315 weefkunde	tissage
20316 spinkunde	filature
20317 textielscheikunde	chimie du textile
20318 openbare werken	travaux publics
20319 land- en tuinbouw	agriculture et horticulture
20320 overige technische ingenieurs (polyvalent)	ingénieur technique sans specialisation
20321 architect	architecte
<i>hoger technisch onderwijs, overige technici</i>	<i>enseignement technique supérieur, autres techniciens</i>
20422 mijnbouw	mines
20423 metalen	métaux
20424 mechanica	mécanique
20425 elektro-mechanica	electro-mécanique
20426 elektriciteit	electricité
20427 elektronica	electronique
20428 scheikunde	chimie

20429 biochemie	biochimie
20430 klinische scheikunde	chimie clinique
20431 scheikunde van landbouw en voedingsnijverheid	chimie de l'industrie alimentaire et agricole
20432 textiel	textile
20433 weefkunde	tissage
20434 spinkunde	filature
20435 textielscheikunde	chimie du textile
20436 openbare werken	travaux publics
20437 landbouw	agronomie
20438 architectuur en stedenbouw	architecture et urbanisme
20439 sierkunsten	arts décoratifs
20440 toneel en cultuurspreidingstechnieken	arts du spectacle et de la diffusion
20441 handel	commerce
20442 boekhouding	comptabilité
20443 secretariaat	secretariat
20444 administratie	administration
20445 organisatie	organisation
20446 talen	langues
20447 financiën, verzekeringen	finances, assurances
20448 verpleging	soins médicaux
20449 dieetkunde	diététique
20450 fysische behandelingen	physiothérapie
20451 opvoeding	education
20452 sociale diensten	services sociaux
20453 diensten aan personen	services aux personnes
20454 diverse	divers
20491 niet omschreven afdeling	section non spécifiée

kunstonderwijs

secundair kunstonderwijs

30101 architectuur en stedenbouw
30102 binnenhuiskunst
30103 industriële vormgeving
30104 beeldhouwkunst
30105 grafische kunsten
30106 sierkunsten
30107 schilderkunst
30108 diverse
30109 lyrische kunst en toneelkunst
30191 niet omschreven afdeling

hoger kunstonderwijs

30201 architectuur, stedenbouw
30202 binnenhuiskunst
30203 industriële vormgeving
30204 beeldhouwkunst
30205 grafische kunsten
30206 sierkunsten
30207 schilderkunst
30208 diverse
30209 lyrische kunst en toneelkunst
30291 niet omschreven afdeling

technisch- of beroepsonderwijs (beperkt leerplan) -professionnel (horaire réduit)

lager secundair onderwijs

40101 mijnbouw
40102 metalen
40103 mechanica
40104 elektro-mechanica

enseignement artistique

secondaire

architecture et urbanisme
art d'ensemblier et d'intérieur
esthétique industrielle
sculpture
arts graphiques
arts décoratifs
peinture
divers
arts lyriques et dramatiques
section non spécifiée

enseignement artistique supérieur

architecture et urbanisme
art d'ensemblier et d'intérieur
esthétique industrielle
sculpture
arts graphiques
arts décoratifs
peinture
divers
arts lyriques et dramatiques
section non spécifiée

enseignement technique ou

enseignement secondaire inférieur

mines
métaux
mécanique
electro-mécanique

40105 elektriciteit	electricité
40106 radio - elektriciteit en elektronica	radio - électricité et électronique
40107 scheikunde	chimie
40108 voedingsnijverheid en biochemie	industries alimentaires et biochimie
40109 hout	bois
40110 textiel	textile
40111 snit en naad	couture et coupe
40112 modeartikelen	article de mode
40113 leder en bontwerk	cuirs et peaux
40114 juwelierskunst, goudsmederij	bijouterie, orfèvrerie
40115 fijne mechanica	fine mécanique
40116 drukkerij	impression
40117 fotografie en film	photographie et cinema
40118 bouwbedrijf	construction
40119 schilderwerk	peinture
40121 landbouwkunde	agronomie
40122 toegepaste kunsten	arts appliqués
40123 handel, boekhouding en organisatie	commerce, comptabilité financière et organisation
40124 secretariaat	secretariat
40125 talen	langues
40126 hotelwezen, huishoudkunde, toerisme	hotellerie, ménage, tourisme
40127 diensten aan personen en verzorging	soins et service aux personnes
40129 technisch tekenen	dessin industriel
40130 diverse	divers
40191 niet omschreven afdeling	section non spécifiée
<i>hoger secundair onderwijs</i>	<i>enseignement secondaire supérieur</i>
40201 mijnbouw	mines
40202 metalen	métaux
40203 mechanica	mécanique
40204 elektro-mechanica	electro-mécanique
40205 kernindustrie	industrie nucléaire
40206 elektriciteit	electricité
40207 radio - elektriciteit en elektronica	radio - électricité et électronique
40208 scheikunde	chimie
40209 biochemie en voeding	biochimie et alimentation
40210 scheikundige kernindustrie	industrie nucléaire
40211 hout	bois
40212 textiel	textile
40217 goudsmederij	bijouterie, orfèvrerie
40218 fijne mechanica	fine mécanique
40220 fotografie en cinema	photographie et cinema
40221 bouwbedrijf en openbare werken	construction et travaux publics
40223 spoorweg	chemin de fer
40226 toegepaste kunsten	arts appliqués
40227 handel	commerce
40228 boekhouding	comptabilité
40229 secretariaat	secretariat
40230 administratie	administration
40231 organisatie	organisation
40232 talen	langues
40233 verzekeringen, financiën	assurances-finances
40235 hotelwezen, huishoudkunde, toerisme	hotellerie, ménage, tourisme
40238 technisch tekenen	dessin industriel
40239 diverse	divers
40291 niet omschreven afdeling	section non précisée
<i>hoger technisch onderwijs</i>	<i>enseignement technique supérieur</i>
40301 mechanica	mécanique

40302 elektro-mechanica	electro-mécanique
40303 elektriciteit	électricité
40304 elektronica	electronique
40305 scheikunde	chimie
40306 snit	coupe
40307 weefkunde	tissage
40308 spinkunde	filature
40309 textielscheikunde	chimie textile
40310 openbare werken	travaux publics
40311 handel	commerce
40312 boekhouding	comptabilité
40313 secretariaat	secretariat
40314 financiën	finances
40315 administratie	administration
40316 organisatie	organisation
40317 talen	langues
40318 technisch tekenen	dessin industriel
40319 diverse	divers
40391 niet omschreven afdeling	section non précisée
normaalonderwijs	enseignement normal
50100 kleuteronderwijs	institutrice gardienne
50200 onderwijzer(es)	instituteur
50300 regent(es) (geaggregeerde van het onderwijs van de lagere secundaire graad)	régent (agrégé(e) de l'enseignement secondaire inférieur)
universitair of gelijkgesteld onderwijs	enseignement universitaire ou assimilé
60100 studies voor bedienaar van een erkende eredienst	études ministres culte reconnu
<i>godgeleerdheid, godsdienstwetenschappen</i>	<i>théologie, droit canon et sciences religieuses</i>
60201 godgeleerdheid, kerkelijk recht	théologie et droit canon
60202 godsdienstwetenschappen	sciences religieuses
<i>wijsbegeerte en letteren</i>	<i>philosophie et lettre</i>
60303 geschiedenis	histoire
60304 kunstgeschiedenis en archeologie	histoire de l'art et archéologie
60305 filologie	philologie
60309 tolken en vertalers	interprétariat et traduction
60310 overige studierichtingen	autres diplômes
<i>rechtsgeleerdheid en notariaat</i>	<i>droit et notariat</i>
60411 doctoraat in de rechten	docteur en droit
60412 andere titels in de rechten	autres titres et spécialisation en droit
60413 notariaat	notariat
<i>wetenschappen</i>	<i>sciences</i>
60514 wiskunde	sciences mathématiques
60515 natuurkunde (fysica)	physique
60516 scheikunde	chimie
60517 plantkunde	botanique
60518 dierkunde	zoologie
60519 biologie	biologie
60520 aard- en delfstofkunde	géologie et minéralogie
60521 aardrijkskunde	géographie
60522 overige studierichtingen	autres diplômes
<i>geneeskunde</i>	<i>médecine</i>
60623 geneeskunde	médecine
60624 tandheelkunde	dentisterie
60625 lichamelijke opvoeding	éducation physique

60626 diergeneeskunde	médecine vétérinaire
60627 farmacie	pharmacie
<i>toegepaste wetenschappen</i>	<i>sciences appliqués-arts et manufacture</i>
60728 burgerlijk conducteur	conducteur civil
60729 mijnbouw	mines
60730 bouwkunde	construction
60731 burgerlijk genie	génie civil
60732 architectuur en stedebouw	architecture et urbanisme
60733 overige diploma's in architectuur en stedebouw	autres diplômes en architecture et urbanisme
60734 scheikunde	chimie
60735 natuurkunde	physique
60736 aardkunde	géologie
60737 werktuigkunde	construction mécanique
60738 luchtvaartbouwkunde en autobouwkunde	construction aéronautique et automobile
60739 scheepsbouwkunde	constructions navales
60740 elektrotechniek	électro-technique
60741 elektromechanica	electro-mécanique
60742 telecommunicatie en elektronica	télécommunication, électronique
60743 metallurgie	industrie métallurgique
60744 overige studierichtingen	autres diplômes
60745 koninklijke militaire school	école royale militaire
60746 krijgsschool	école de guerre
<i>landbouwkunde</i>	<i>agronomie</i>
60847 landbouwwetenschappen	sciences agronomiques
60848 landbouwkundig ingenieur	ingénieur agronome
60849 afdeling brouwerij	brasserie
60850 overige studierichtingen	autres diplômes
<i>sociale, politieke, economische wetenschappen</i>	<i>sciences sociales, politiques et économiques</i>
60951 handelsingenieur	ingénieur commercial
60952 handelswetenschappen	sciences commerciales
60953 economische en financiële wetenschappen	sciences économiques et financières
60954 politieke, sociale, diplomatieke staatswetenschappen	sciences politiques, sociales, administratives, diplomatiques
60955 overige studierichtingen	autres diplômes
<i>opvoedingswetenschappen en psychologie</i>	<i>pédagogie-psychologie</i>
61056 beroepsoriëntering en selectie	orientation et sélection professionnelles
61057 psychologie en toegepaste psychologie	psychologie et psychologie appliquée
61058 pedagogie	pédagogie
61100 universitair diploma niet omschreven	diplôme universitaire (nature non précisé)
61200 universitair diploma buitenland	diplôme universitaire délivré à l'étranger
70000 diploma onbekend	diplôme inconnu

Bijlage 3

Q27 Hoofdberoep

0000 geen beroep (Q26=0 of 1)

wetenschappelijke of vrije beroepen, technici e.d.

0001 architecten en stedenbouwkundigen
0002 ingenieurs en technische ingenieurs
0003 meetkundigen
0011 scheikundigen
0012 natuurkundigen
0019 niet elders vermelde (n.e.v.) specialisten in de natuurkundige en scheikundige wetenschappen
0021 veeartsen
0022 biologen, naturalisten
0023 agronomen
0024 technici in de biologische en agronomische wetenschappen
0030 artsen en chirurgen
0031 tandartsen
0032 apothekers
0033 optometristen, opticiens
0034 masseurs, kinesisten e.d.
0035 hulpapothekers
0036 gediplomeerde verplegers en ziekenoppassers
0037 niet gediplomeerde verplegers en ziekenoppassers
0038 specialisten in voedingsproblemen, diëtisten
0039 andere spec. en paramedische technici n.e.v.
0041 universiteitsprof. en prof. in het hoger niet-universitair onderwijs
0042 leraren, regenten middelbaar onderwijs
0043 onderwijzers, onderwijzeressen
0044 onderwijzend personeel in het voorschools onderwijs
0045 onderwijzend personeel in het buitengewoon onderwijs
0046 inspecteurs van het onderwijs
0049 onderwijzend personeel n.e.v.
0051 priesters en soortgelijke leden van geestelijke orden
0061 advocaten, pleitbezorgers, procureurs en rechtskundige adviseurs
0062 rechters en magistraten
0063 notarissen en kandidaat-notarissen
0069 juridische beroepen n.e.v.
0071 beeldhouwers, kunstschilders, en soortgelijke kunstenaars
0072 decorateurs, etaleerders, modelontwerpers e.d.
0073 schrijvers, journalisten e.d.
0074 acteurs, musici, dansers e.d.
0081 tekenaars
0089 overige technici n.e.v.
0091 expert-boekhouders, accountants, boekhouders
0092 maatschappelijke assistenten, sociale assistenten en sociale werkers
0093 archivarissen, bibliothecarissen en museumconservators

Annexe 3

Profession principale

pas de profession (Q26=0 ou 1)

professions scientifiques ou - libérales, techniciens

architectes et urbanistes
ingénieurs
géomètres
chimistes
physiciens
spécialistes des sciences physico-chimiques n.c.a.
vétérinaires
biologistes
agronomes
techniciens des sciences biologiques et agronomiques
médecins et chirurgiens
dentistes
pharmaciens
opticiens, optométriciens
kinésithérapeutes, masseurs et assimilés
assistants en pharmacie
infirmiers et gardes malades diplômés
infirmiers et gardes malades non diplômés
spec. des problèmes de nutrition, diététiciens
autre paramédical n.c.a.
professeurs d'université

régents du secondaire
instituteurs, institutrices
personnel de l'éducation pré-scolaire
personnel enseignant d'éducation spéciale

inspecteurs d'enseignement
autre personnel enseignant
prêtres et assimilés
avocats, procureurs et conseils juridiques

juges et magistrats
notaires
autres professions juridiques
sculpteurs, peintres et artistes assimilés

décorateurs, étalagistes, créateurs de modèles et assimilés
écrivains, journalistes et assimilés
acteurs, musiciens, danseurs et artistes assimilés
dessinateurs
autres techniciens n.c.a.
expert-comptables, comptables
auxiliaires sociaux, assistants sociaux
travailleurs sociaux
archivistes, bibliothécaires et conservateurs de musée

0094 economen, statistici, wiskundigen en actuariërs	économistes, statisticiens, mathématiciens et actuaire
0095 systeemanalisten	analystes de système
0096 tech. in statistiek, wiskunde	techniciens des statistiques
0097 vertalers en tolken	traducteurs et interprètes
0099 vrije beroepen n.e.v.	personnes exerçant une profession libérale n.c.a.
bedrijfsleiders, directeurs en hoger administratief kaderpersoneel	gérants, directeurs et cadres administratifs supérieurs
0101 bedrijfsleiders e.d. in de private sector niet in dienstverband (excl. landbouw, handel, horeca)	chef entreprises et assimilés du secteur privé non lié par contrat d'emploi (sauf agriculture, commerce, horeca)
0111 directeurs en hoger administratief kaderpersoneel in de private sector (excl. landbouw, handel, horeca)	directeurs et cadres administratifs supérieurs du secteur privé liés par un contrat (sauf agriculture, commerce, horeca)
0112 directeurs en hoger administratief kaderpersoneel in dienstverband (handel)	directeurs et cadres administratifs supérieurs liés par un contrat dans le commerce
0113 directeurs en hoger administratief kaderpersoneel in dienstverband (horeca)	directeurs et cadres administratifs supérieurs (horeca) liés par un contrat
0114 diensthoofden van kantoorpersoneel in de private sector	chef de groupe employés de bureau secteur privé
0121 leden van de wetgevende macht	membre des corps législatifs
0122 directeurs en bestuursleden van het openbaar bestuur	directeurs et dirigeants administration publique
0123 hoger administratief personeel van het openbaar bestuur	agents administratifs supérieurs de l'administration publique
0124 diensthoofden van openbaar bestuur	chef de groupe employés de l'administration publique
kantoorbedienden	employés de bureau
0201 boekhouders, kassiers e.d.	employés de comptabilité, caissiers, travailleurs
0202 stenografen, typisten en teletypisten	dactylographes, stenographes, teletypistes
0203 operateurs van boekhoud- en rekenmachines	opérateurs sur machines comptables et machines à calculer
0204 operateurs van ponsmachines (kaarten en banden)	opérateurs sur machine perforatrices de cartes
0205 operateurs van machines voor automatische informatieverwerking (informatica)	opérateurs sur machines de traitement automatique de données (informatique)
0209 andere kantoorbedienden	autres employés de bureau
handelaars, personeel in de handel, verkopers e.d. vendeurs et assimilés	commerçants, travailleurs du commerce,
0301 groothandelaars	commerçants en gros
0302 kleinhandelaars	commerçants en détail
0303 hotel-, restaurant-, caféhouders	horeca
0311 verzekeringsagenten, inspecteurs	agents et inspecteurs d'assurances
0312 makelaars in onroerende goederen	agents immobiliers
0313 beursmakelaars	courtiers en valeurs
0314 veilingpersoneel e.d.	vendeurs aux enchères et assimilés
0319 andere makelaars, tussenpersonen, commissiennars e.d.	autres courtiers, commissionnaires, intermédiaires n.c.a.
0321 handelsreizigers, -vertegenwoordigers	voyageurs et représentant de commerce
0322 technische handelsagenten e.d.	agents commerciaux techniciens et assimilés
0331 verkopers, winkelbedienden, demonstrateurs e.d. n.e.v.	vendeurs, employés de magasin, démonstrateurs et autres
0332 straatventers e.d.	marchands ambulant et assimilés
0333 verkoopschefs	chefs de vente
0334 inkopers en hoofdkopers	acheteur et chefs acheteurs

landbouwers, vissers, houthakkers e.d.

0401 directeurs en bedrijfsleiders in land- en
tuinbouw en veeteelt (onder bediendencontract)
0410 landbouwers, tuinbouwers en fokkers
(niet onder contract)
0411 tuinbouwers-bloemenkwekers
0412 tuinbouwers-groentekwekers
0413 tuinbouwers-fruitkwekers
0414 tuinbouwers-boomkwekers
0415 landbouwers-tuinbouwers n.e.v.
0416 veehouders
0417 pluimveekwekers
0418 overige fokkers n.e.v.
0419 ondernemers van activiteiten ten behoeve van
land- en tuinbouw
0421 landbouw- en veeteeltarbeiders
0422 tuinbouwarbeiders
0429 andere arbeiders in de activiteiten ten behoeve van
land- en tuinbouw en veeteelt
0431 zee- en kustvissers
0439 andere vissers en visserijpersoneel
0441 houthakkers en andere bosarbeiders

mijnwerkers, groeuarbeiders e.d.

0501 mijnwerkers e.d.
0502 groeuarbeiders e.d.
0503 klei-, zand- en grinddelvers
0504 veen- en kalkdelvers
0505 grondboorders, bronboorders e.d.
0509 delfstoffenbewerkers

**beroepen in de transport- en
communicatiebedrijven**

0601 scheepskapiteins, dekkofficieren en
loodsen (zeevaart)
0602 werktuigkundigen (zeevaart)
0603 binnenschippers en loodsen (binnenvaart)
0611 matrozen, schippersknechten,
machinisten en scheepstokers (zeevaart)
0612 schippersknechten en machinisten
(binnenvaart)
0621 vliegtuigpiloten en luchtvaartnavigators
0622 boordwerktuigkundigen (vliegtuig)
0631 treinmachinisten en -stokers
0632 trambestuurders en trambestuurders-ontvangers
0633 autobusbestuurders en auto-
busbestuurders-ontvangers
0634 andere bestuurders van motorvoertuigen
(behalve van autobussen)
0639 andere bestuurders n.e.v.
0641 stationschefs
0642 controleurs, inspecteurs (spoorweg)
0643 controleurs, inspecteurs (tram, bussen)
0649 controleurs en inspecteurs in het
transportwezen n.e.v.
0651 verkeersleiders (zee- en binnenvaart)
0652 verkeersleiders (luchtvaart)

agriculteurs, pêcheurs, bûcherons et assimilés

directeurs et chefs exploitations agricoles,
horticoles et d'élevages (sous contrat d'emploi)
agriculteurs, horticulteurs et éleveurs (non lié par
un contrat)
horticulteurs-floriculteurs
horticulteurs-maraîchers
horticulteurs-fruitiers
horticulteurs-pépiniéristes
agriculteurs-horticulteurs n.c.a.
éleveurs de bétail
aviculteurs
autres éleveurs n.c.a.
entrepreneurs activité connexes à l'agriculture
et à l'horticulture
ouvriers agricoles et de l'élevage
ouvriers horticoles
autres ouvriers des activités annexes à
l'agriculture, l'élevage et l'horticulture
pêcheurs en mer et cotiers
autres pêcheurs et travailleurs assimilés
bûcherons et autres travailleurs forestiers

mineurs, carriers et travailleurs assimilés

mineurs et assimilés
carriers
extracteur d'argile, de sable et de gravier
extracteur de chaux et de tourbe
foreurs, sondeurs et assimilés
ouvriers spécialisés enrichissement des minerais

**professions des transports et des
communications**

commandant, officiers de pont et pilotes
de bateau (navigation maritime)
officiers mécaniciens (navigation maritime)
bateliers et pilotes (navigation fluviale)
matelots, mousses, machinistes et chauffeurs
de navire (navigation maritime)
matelots et machinistes (navigation fluviale)
pilotes d'avion et navigateurs de bord
mécaniciens de bord (aviation)
conducteurs et chauffeurs de locomotive
conducteurs, conducteurs-receveurs de tramway
conducteurs, conducteurs-receveurs d'autobus
autres conducteurs de véhicules
à moteur (sauf autobus)
autres conducteurs n.c.a.
chefs de gare
contrôleurs, inspecteurs (chemins de fer)
contrôleurs, inspecteurs (tramway)
autres contrôleurs et inspecteurs des transports
n.c.a.
dirigeants de la circulation maritime
dirigeants de la circulation aérienne

0653 treinwachters	chefs de train et gardes-convoi
0654 rangeerders (spoorweg)	dispatchers (chemins de fer)
0655 signaalgevers, seinhuis-, overwegwachters e.d. (spoorweg)	signaleurs, gardes barrières
0656 andere verkeersleiders en -regelaars n.e.v.	autres dispatchers et regleurs de la circulation
0657 ontvangers en begeleiders (transportwezen)	receveurs et convoyeurs (moyens de transport)
0659 andere arbeiders in het transportwezen n.e.v.	autres travailleurs des transports n.c.a.
0661 bureauchef bij post, telegraaf en telefoon	chef de bureau de poste, télégraphe et téléphone
0662 radio-officieren en radiozenderbedieners	officiers-radio et opérateurs des radio-communications
0663 telefonisten en telegrafisten	téléphonistes et télégraphistes
0664 brieven- en telegrambestellers	facteurs et porteurs de télégrammes
0665 boden	messagers
0669 arbeiders uit verkeerswezen n.e.v.	autres travailleurs des communications n.c.a.
ambachtslieden, productie- en bouwvakarbeiders en handlangers n.e.v.	artisans, travailleurs des industries manufacturières et de la construction et manoeuvres n.c.a.
0701 meester Gasten, ploegbazen e.d.	agents de maîtrise, chefs d'équipe d'ouvriers etc.
0711 vezelvoorbewerkers	préparateurs de fibres naturelles
0712 spinners en bobijners	fileurs et bobineurs
0713 wevers, regelaars en gereedstellers van weefgetouwen	tisserands, régleurs et préparateurs de métiers à tisser
0714 breiers en regelaars van breimachines	tricoteurs et régleurs de métiers à tisser
0715 kaartenmakers voor weverij	metteurs en cartes pour tissu
0716 blekers, ververs en afwerkers van textielprodukten	blanchisseurs, teinturiers et finisseurs de produits textiles
0719 textielarbeiders e.d. n.e.v.	ouvriers de la fabrication des textiles etc. n.c.a.
0721 kleermakers, naaisters e.d.	tailleurs, couturières et travailleurs assimilés
0722 bontwerkers e.d.	fourreurs et travailleurs assimilés
0723 hoedenmodisten en hoedenmakers	modistes et chapeliers
0724 stoffeerders e.d.	garnisseurs et travailleurs assimilés
0725 patroonmakers, aftekenaars, coupeurs	patronniers, traceurs, coupeurs
0726 naaiers, borduurders	couseurs, brodeurs
0729 andere beroepen in de fabricage van textielprodukten n.e.v.	autres professions de la fabrication d'articles textiles n.c.a.
0731 schoenmakers en schoenherstellers	cordonnier et bottiers
0732 snijders, oppinners, naaiers e.d.	coupeurs, monteurs, couseurs etc. (chaussures)
0733 marokijnwerkerarbeiders e.d.	ouvriers de la maroquinerie et assimilés
0739 zadelmakers, tuigmakers en arbeiders uit de ledernijverheid n.e.v.	selliers, bourreliers et ouvriers de la fabrication d'articles en cuir n.c.a.
0741 bedieners van metaalovens	conducteurs de four de métallurgie
0742 uitgloeiers, temperaars en arbeiders voor de thermische behandel. van metalen	recuseurs, trempers et ouvriers du traitement thermique des métaux
0743 walsers, bedieners van walsmachines en afwerkers van walsproducten	lamineurs, opérateurs de laminoir et finisseurs de produits laminés
0744 bedieners metaalovens voor tweede smelting en verwarmingsovens	conducteurs de four de seconde fusion
0745 metaalgieters	couleurs de métaux
0746 vormers en kernmakers	mouleurs et noyauteurs
0747 draadtrekkers en metaaltrekkers	tréfileurs et étireurs de métaux
0748 galvaniseerders, metalliseerders, vertinners en andere arbeiders in metaalbekleding	électroplastres, galvaniseurs, étameurs et autres ouvriers assimilés des revêtement métalliques
0749 arbeiders van metaalproductie en -bewerking n.e.v.	ouvriers de la production et du trait. des métaux
0751 mecaniciens precisie-instrumenten	mécanicien de précision en instruments
0752 mecaniciens-opticiens en mecaniciens voor kunstledematen (prothesen)	mécanicien en optique et prothèse
0753 wapen- en veiligheidslotenmakers	armuriers, serruriers
0754 uurwerkmakers	horlogers

0755 goud- en zilversmeden, juweliers, goud- en zilverslijpers en polijsters, graveurs (edele metalen behalve diamant)	orfèvre, joaillier, tailleurs, polisseurs et graveurs en orfèvrerie et joaillerie (diamant exclu)
0756 diamantsnijders	bruteurs de diamant
0757 diamantslijpers, -verstellers e.d.	tailleurs, sertisseurs de diamant et autres artisans
0760 bankwerkers, monteurs en installateurs van apparaten	ajusteurs, monteurs et installateurs d'appareils
0761 instellers en bedieners van werktuigmachines	régleurs et conducteurs de machines-outils
0762 gereedschaps- en modelmakers, aftekenaars	ouilleurs modeleurs et traceurs
0763 mecaniciens en herstellers van voertuigen (uitgezonderd vliegtuigen)	mécaniciens et réparateurs de véhicules (sauf avion)
0764 vliegtuigmecaniciens e.d.	mécaniciens et réparateurs de moteurs d'avions
0765 smeden, bedieners van smeedpersen	forgerons, marteleurs et conducteurs de presse à forger
0766 loodgieters en buizenfitters	plombiers et tuyauteurs
0767 lassers en branders	soudeurs et découpeurs
0768 plaatwerkers en -slagers	tôliers et chaudronniers
0769 monteurs van metaalconstructies en metaalbewerkers n.e.v.	monteurs de charpentes et structures métalliques et travailleurs de métaux n.c.a.
0771 electriciens, electricien-herstellers	électriciens, électriciens réparateurs
0772 electromekaniker, electromonteurs, electriciens-bankwerkers	électro-mécanicien, électro-monteurs et électriciens-ajusteurs
0773 radio- en televisiereparateurs	dépanneurs TV-radio
0774 monteurs en herstellers telefoon- en telegraafinstallaties	monteur et réparateur installation téléphoniques et télégraphiques
0775 kabelmonteurs	monteurs de lignes électriques
0776 electriciens voor installaties	électriciens d'installations
0777 operateurs voor televisie	opérateur de station TV
0778 operateurs voor radio	opérateur appareils de sonorisation
0779 electriciens e.d. n.e.v.	travailleurs assimilés aux électriciens n.c.a.
0781 timmerlieden, schrijnwerkers en parketvloerleggers	charpentiers, menuisiers et parqueteurs
0782 betontimmerlieden, bekisters, stutters	charpentiers en béton, coffreurs-boiseurs
0783 meubelmakers	ébénistes
0784 bedieners houtbewerkingsmachines	conducteurs de machines à bois
0785 zagers, plakkers e.d.	scieurs, colleur
0786 houtdrogers en impregneerders	ouvriers du traitement du bois
0789 houtbewerkers n.e.v.	travailleurs du bois n.c.a.
0791 schilders en behangers (gebouwen)	peintres et colleurs de papiers-peints (bâtiment)
0799 andere schilders en soortgelijke arbeiders	autres peintres et travailleurs assimilés
0801 metselaars en vloerenleggers	maçons et carreleurs
0802 plafonneerders en pleisterwerkers	plafonneurs et platriers
0803 betonwerkers en betonafwerkers	bétonneurs et surfaceurs
0804 isoleerders	calorifugeurs et isolationneurs
0805 glazenmakers	vitriers
0806 dakdekkers	couvreurs
0807 steenhouwers en -graveurs	tailleurs et graveurs de pierre
0809 andere bouwvakarbeiders n.e.v.	autres travailleurs de la construction n.c.a.
0811 handzetter en machinezetter	compositeurs et typographes
0812 drukkers, drukpersbedieners	imprimeurs et conducteurs de presse d'impression
0813 clichémakers, stereotypers en galvanoplastiekers (drukkerij)	clicheurs, stéréotypers et galvarioplastes (imprimerie)
0814 drukkerijgraveurs (behalve fotografeerders)	graveurs d'imprimerie (photographeurs exceptés)
0815 fotografeurs	photographeurs
0816 boekbinders e.d.	relieurs et travailleurs assimilés
0817 ontwikkelaars, afdrukkers, monteers (film en foto)	développeurs, tireurs, moniteurs (films-photos)
0819 drukkerijarbeiders n.e.v.	travailleurs d'imprimerie
0821 glasblazers, glasmakers, glasslijpers, -snijders, -polijsters	conducteurs de machine à vitres, glaces, bisauteurs, coupeurs et polisseurs de verre plat
0822 optiekglasbewerkers	façonneurs de verre d'optique

0823 vormers, persers en snijders van glas in de bekens- en flessenfabrikage	formeurs, presseurs et coupeurs de verre en en gobeletterie et flaconnerie
0824 pottenbakkers e.d.	potiers et travailleurs assimilés
0825 bedieners van glas- en keramiekovens	conducteurs de fours de verrerie et de céramique
0826 verzilveraars, glas- en keramiekversierders	décorateurs de verre et de céramique
0828 kristalslijpers en graveurs	tailleurs et graveurs de pierre et poterie
0829 andere glas- en keramiekarbeiders n.e.v.	autres travailleurs du verre et de la céramique
0830 molenaars, olieslagers e.d.	meuniers, tordeurs d'huile alimentaires, etc.
0831 bakkers en banketbakkers	boulangers et pâtisseries
0832 suikerbakkers en chocoladebewerders	confiseurs et chocolatiers
0833 distillateurs van alcoholische dranken, brouwers, wijnarbeiders e.d.	distillateurs de spiritueux, brasseurs, ouvriers en vin et assimilés
0834 kokers, zouters, rokers e.d.	cuisseurs, sauteurs, fumeurs et assimilés
0835 slachters	abatteurs de bestiaux
0836 beenhouwers, spekslagers e.d.	bouchers, charcutiers et assimilés
0837 melkerij-arbeiders en margarinebereiders	ouvriers de laiterie et de margerinerie
0838 arbeiders in de productie en raffinaderij van suiker en aanverwante producten	ouvriers de la production et du raffinage du sucre et de ses dérivés
0839 werkers in de voedings- en dranknijverheid n.e.v.	travailleurs du traitement des produits alimentaires et des boissons n.c.a.
0841 bedieners van distilleer-, reactie- en raffinaderijapparaten	conducteurs d'appareils de distillation, de réaction et de raffinage
0842 kokers, branders e.d. in de scheikundige nijverheid	cuisseurs, grilleurs et assimilés de l'industrie chimique
0843 brekers, malers, kalandraars e.d. in de scheikundige nijverheid	concasseurs, broyeurs, calandriers et assimilés de l'industrie chimique
0844 bedienaars van filtreerapparaten	conducteurs d'appareils de filtrage
0845 arbeiders van de scheikundige nijverheid e.d. n.e.v.	travailleurs de la chimie et assimilés n.c.a.
0846 papierbrijbereiders	préparateurs de pâte à papier
0847 papierarbeiders	ouvriers papetiers
0848 papierbewerders	confectionneurs d'articles en papier
0851 tabakbereiders	préparateurs de tabac
0852 sigaren- en sigarillosmakers	cigariers et cigarillocciers
0853 sigarettenmakers en bereiders van rooktabak	confectionneurs de cigarettes et prép. de tabac
0859 tabaksbewerders en -arbeiders n.e.v.	ouvriers du tabac n.c.a.
0861 mandenmakers, borstelmakers e.d.	vanniers, brosseurs et assimilés
0862 bandenmakers en vulcaniseerders	confectionneurs et vulcanisateurs de pneus
0863 arbeiders in de productie van artikelen in rubber en plastic	ouvriers du caoutchouc et du plastique
0864 leerlooiers, pelterij-arbeiders e.d.	tanneurs, peaussiers, mégissiers et assimilés
0865 muziekinstrumentenmakers e.d.	facteurs d'instruments de musique et assimilés
0866 film-, fotografisch papier-, platervervaardigers e.d.	ouvriers de la fabrication des films, des papiers et des plaques photographiques
0867 arbeiders in fabricatie van producten in beton, asbestciment en agglomeraten ervan	ouvriers de la fabrication de produits en béton, asbeste-ciment et d'agglomères
0869 ambachtslieden, vak- en fabrieksarbeiders n.e.v.	artisans, ouvriers de métier et et ouvriers à la production n.c.a.
0871 inpakkers, capsuleerders, etiketeerders e.d.	emballeurs, capsuleurs, étiqueteurs et assimilés
0881 turbinemachinist	conducteurs installation de production d'énergie
0882 fabrieksmachinist n.e.v.	conducteurs de machines et installations fixes
0883 kraanmannen en bedieners van hijs- of hefwerktuigen	conducteurs de grue et autres appareils de levage
0884 optuigers en kabelspliters	gréateurs et épisseurs de cables
0885 bedieners van grondwerk- en bouwmaschinen n.e.v.	conducteurs de machine de terrassement et de construction n.c.a.
0889 bedieners transportmiddelen, laad- en losmachines	conducteurs d'appareils de manutention n.c.a.
0891 havenarbeiders, laders en lossers	docker, (dé)chargeurs de ports
0892 warenbehandelaars	manutentionnaires
0898 oliërs en smeerders	huileurs et graisseurs de machines

0899 handlangers n.e.v.	manœuvres n.c.a.
beroepen in dienstverlenende, sport- en ontspanningsbedrijven	travailleurs spécialisés des services, des sports et des activités récréatives
0901 brandweerpersoneel e.d.	pompiers et assimilés
0902 politie en rijkswacht	policiers et gendarmes
0909 bewakers e.d. n.e.v.	gardiens et assimilés n.c.a.
0911 huismeesters, economen en gouvernantes	intendants, économes et gouvernantes
0912 koks	cuisiniers
0913 kamermeisjes en huisknechten, dienstboden e.d.	femmes et valets de chambre, domestiques et travailleurs assimilés
0914 kelners, buffetbedienden e.d.	garçons de salle, serveurs et assimilés
0915 conciërges (gebouw) en kosters	conciërge, sacristains
0916 sjouwers, poetsvrouwen, schoonmakers e.d.	femme de ménage, hommes de peine, nettoyeurs et travailleurs assimilés
0910 receptiepersoneel e.d.	personnel de réception et de hall et assimilés
0921 kappers, schoonheidsspecialisten e.d.	coiffeurs, spécialistes des soins de beauté etc.
0922 wassers, ontvetters, persers en verwers van kledingstukken	blanchisseurs, dégraisseurs, presseurs et teinturiers de vêtements
0923 fotografen e.d.	photographes et caméraman
0924 begrafenisondernemers en -personeel	entrepreneurs et personnel des pompes funèbres
0931 atleten, sportbeoefenaars e.d.	athlètes, sportifs et assimilés
0941 gidsen	guides
0942 luchtvaarthostessen, stewards	hôtesse de l'air, stewards et garçons de bord
0949 andere beroepen in de dienstverlenende bedrijven	autres professions de services
beroepsmilitairen	militaires de carrière
1001 officieren (beroeps)	officiers de carrière
1002 onderofficieren (beroeps)	sous-officier de carrière
1003 korporaals en soldaten (beroeps)	caporaux et soldats de carrière
beroepsbevolking met onbekend beroep	personnes actives dont la profession est inconnue
1101 gehandicapten in beschermde werkplaats	personnes handicapées en atelier protégé
1102 beroepsbevolking met onbekend beroep	professions indéterminées

Bijlage 4

Individuele vragenlijst volkstelling 1970

Questionnaire individuel census 1970

MODELE B. - BULLETIN INDIVIDUEL

Un bulletin modèle B doit être rempli pour chaque personne, présente ou non, faisant partie du ménage.

Avant de remplir ce bulletin, veuillez lire attentivement les instructions.

Commune :

Rue : n°

(A remplir par l'agent recenseur).

N° de l'agent recenseur: [. .]

Numéro du ménage : [. .]

Remarques importantes : — Les réponses données au présent questionnaire sont confidentielles ; elles sont exclusivement utilisées pour l'établissement de statistiques. Le recensement ne poursuit aucun but fiscal.

— La réponse à la plupart des questions se fera en traçant une croix dans la case appropriée, par ex. : X

— Pour les questions auxquelles on doit répondre par un nombre (par ex. : n° d'ordre, année, etc.), on inscrira le ou les chiffres exprimant la réponse à raison d'un chiffre par case, par ex. : [1.9.2.3] [0.5]

— L'astérisque (*) précédant le numéro d'une question renvoie le recensé aux instructions.

A. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

(A remplir par tous les recensés).

(*) 1 a. Nom légal de famille et prénoms :

.....

(*) b. La personne prénommée est reprise sur le bulletin de logement mod. C sous le numéro d'ordre suivant : [.]

(*) 2 a. Le recensé est-il temporairement absent de sa résidence habituelle le jour du recensement ? oui 8
non 9

b. Si oui : 1) dans quelle commune se trouve-t-il ?

Commune :

Arrondissement belge ou

pays étranger :

2) Quel est le motif de cette absence temporaire ?

(par ex. : vacances, voyages d'affaires, sur péniche ou navire, militaire, hospitalisation, séjour dans la famille etc...) :

.....

3 a. Lieu de naissance :

Commune :

Arrondissement belge ou

pays étranger :

b. Quelle était la commune de résidence habituelle de votre mère lors de votre naissance ?

Commune :

Arrondissement belge ou

pays étranger :

4 a. Habitez-vous, sans interruption, depuis votre naissance, dans la commune de votre résidence actuelle ?

oui 8

non 9

b. Si non : 1) Depuis quelle année habitez-vous sans interruption dans la commune de votre résidence actuelle ? [. . .]

2) Dans quelle commune habitiez-vous immédiatement auparavant ?

Commune :

Arrondissement belge ou

pays étranger :

(*) 5 a. Quelle est votre nationalité ?

	belge	<input type="checkbox"/> 01	
néerlandaise	<input type="checkbox"/> 02	grecque	<input type="checkbox"/> 08
luxembourgeoise	<input type="checkbox"/> 03	espagnole	<input type="checkbox"/> 09
française	<input type="checkbox"/> 04	polonaise	<input type="checkbox"/> 10
allemande	<input type="checkbox"/> 05	américaine (États-Unis)	<input type="checkbox"/> 11
italienne	<input type="checkbox"/> 06	marocaine	<input type="checkbox"/> 12
britannique	<input type="checkbox"/> 07	apatride	<input type="checkbox"/> 13

autre nationalité non mentionnée ci-dessus (à préciser)

.....

b. Si vous êtes belge, est-ce :

de naissance ou par recouvrement ? A

par mariage ? Z

par option ? E

par naturalisation ? R

(*) c. Si vous n'êtes pas belge, depuis quelle année êtes-vous installé sans interruption en Belgique ? [. . .]

6 a. Quelle est la principale source de vos moyens d'existence ?

profession ou fonction 1

ressources provenant de biens personnels 2

pension (de vieillesse, de survie, d'invalidité ou autre) 3

indemnités de chômage 4

indemnités sociales, bourse d'études etc... (sauf indemnités de chômage) 5

ressources du père, de la mère, de l'époux ou de l'épouse, d'une autre personne membre ou non du ménage, etc... 6

autre source à préciser ci-après : 7

.....

b. Si vous avez tracé une croix à la case 6 de la question 6 a. ci-dessus, indiquez sous quel numéro d'ordre du bulletin de logement mod. C est repris le soutien de famille ou la personne dont vous dépendez principalement.

(Si cette personne ne fait pas partie du ménage, inscrivez "00"). [. .]

(*) 7 a. Suivez-vous un enseignement de plein exercice ?
 oui A
 non Z

(*) b. Si oui : 1) Quel genre d'enseignement suivez-vous ?

Enseignement primaire (y compris 4^{me} degré et enseignement spécial) 0
 Enseignement moyen ou humanités 1
 Enseignement technique ou professionnel secondaire (y compris enseignement professionnel spécial) 2
 Enseignement normal gardien 3
 Enseignement normal primaire (institututeur, institutrice) 4
 Enseignement normal moyen (régent[e]) 5
 Enseignement artistique secondaire 6
 Enseignement artistique supérieur (non compris ailleurs) 7
 Enseignement technique supérieur (du 1^{er} ou du 2^{me} degré) 8
 Enseignement universitaire ou assimilé (y compris enseignement technique supérieur du 3^{me} degré) 9

2) Dans quelle commune se trouve l'établissement d'enseignement de plein exercice que vous fréquentez ?

c. Si non :

1) Jusqu'à quel âge avez-vous suivi un enseignement de plein exercice ?
 (Si le recensé n'a pas suivi d'enseignement, inscrire -00-). .

2) Dans quel genre d'enseignement avez-vous accompli votre dernière année d'études ?
 N'a pas suivi d'enseignement E
 Enseignement primaire (y compris 4^{me} degré et enseignement spécial) 0
 Enseignement moyen ou humanités 1
 Enseignement technique ou professionnel secondaire (y compris enseignement professionnel spécial) 2
 Enseignement normal gardien 3
 Enseignement normal primaire (institututeur, institutrice) 4
 Enseignement normal moyen (régent[e]) 5
 Enseignement artistique secondaire 6
 Enseignement artistique supérieur (non compris ailleurs) 7
 Enseignement technique supérieur (du 1^{er} ou du 2^{me} degré) 8
 Enseignement universitaire ou assimilé (y compris enseignement technique supérieur du 3^{me} degré) 9

8 a. Suivez-vous des cours à horaire réduit ? (par ex. : enseignement du soir ou du week-end, cours accompagnant l'apprentissage chez un patron, cours de rééducation professionnelle, enseignement post-universitaire, etc., non compris les cours par correspondance ou les cours donnés en dehors des établissements d'enseignement réguliers) :
 oui R
 non T

b. Si oui, quel genre d'enseignement suivez-vous ?

(*) 9 a. Etes-vous porteur d'un des certificats, diplômes ou brevets de fin d'études énumérés ci-dessous, délivrés en Belgique ?
 oui A
 non Z

b. Dans l'affirmative, tracez une croix dans la case appropriée, si vous possédez plusieurs certificats, diplômes ou brevets tracez seulement la croix dans la case du niveau le plus élevé et donnez les renseignements demandés dans la colonne (b) (Voir également les instructions).

Certificats, diplômes ou brevets de fin d'études		Section ou éventuellement spécialisation ou titre
(a)		(b)
Enseignement moyen ou humanités		
0 <input type="checkbox"/>	Degré inférieur	XXXXXXXXXX
1 <input type="checkbox"/>	Degré supérieur	XXXXXXXXXX
Enseignement technique ou professionnel de plein exercice		
2 <input type="checkbox"/>	Enseignement secondaire du degré inférieur
3 <input type="checkbox"/>	Enseignement secondaire du degré supérieur
4 <input type="checkbox"/>	Enseignement supérieur du 1 ^{er} ou du 2 ^{me} degré
Enseignement artistique		
5 <input type="checkbox"/>	Enseignement secondaire
6 <input type="checkbox"/>	Enseignement supérieur
Enseignement technique ou professionnel à horaire réduit		
7 <input type="checkbox"/>	Enseignement secondaire du degré inférieur
8 <input type="checkbox"/>	Enseignement secondaire du degré supérieur
9 <input type="checkbox"/>	Enseignement supérieur du 1 ^{er} ou du 2 ^{me} degré
Formation du personnel enseignant		
A <input type="checkbox"/>	Institutrice gardienne	XXXXXXXXXX
Z <input type="checkbox"/>	Institutteur, institutrice (y compris diplôme d'une école normale technique primaire)	XXXXXXXXXX
E <input type="checkbox"/>	Régent(e) ou agrégé(e) de l'enseignement secondaire inférieur	XXXXXXXXXX
R <input type="checkbox"/>	Etudes conduisant à la fonction de ministre d'un culte reconnu	XXXXXXXXXX
T <input type="checkbox"/>	Diplôme(s) d'études universitaires ou assimilées (y compris enseignement technique supérieur du 3 ^{me} degré).

Titre et spécialisation :
 délivré en 19.....

Titre et spécialisation :
 délivré en 19.....

Titre et spécialisation :
 délivré en 19.....

Nom et localité de l'établissement ayant délivré le certificat, le diplôme ou le brevet du niveau d'enseignement le plus élevé :

10 a. Etes-vous porteur d'un diplôme universitaire ou assimilé, délivré à l'étranger ?
 oui 8
 non 9

b. Dans l'affirmative, quel est ce diplôme ?

11. a. Exercez-vous une profession, une fonction ou une activité lucrative ?

(On répondra "oui", même si cette profession, fonction ou activité lucrative ne constitue pas la principale source des moyens d'existence du recensé. Les aidants d'un membre du ménage répondront également "oui").

- oui [] 8
non [] 9

Si vous avez répondu "NON" à la question 11 a ci-dessus, passez directement à la question 20.

(*) b. Si oui, quelle profession, fonction ou activité lucrative exercez-vous ?

(La profession sera indiquée de sorte que la nature du travail accompli soit précisée. Si vous exercez plusieurs professions, vous indiquerez celle qui occupe la plus grande partie de votre semaine de travail).

(*) 12. Exercez-vous la profession, la fonction ou l'activité précitée comme :

- indépendant, chef d'établissement ou d'entreprise non lié par un contrat d'emploi ? [] 1
chef d'établissement ou d'entreprise lié par un contrat d'emploi ? [] 2
employé ou appointé ? [] 3
ouvrier ou salarié ? [] 4
ouvrier à domicile ? [] 5
apprenti lié par un contrat d'apprentissage officiellement agréé ? [] 6
aidant ? [] 7

(*) 13 a. Exercez-vous la profession, la fonction ou l'activité lucrative précitée :

- à temps plein ? [] A
à temps partiel ? [] Z

b. Combien d'heures par semaine travaillez-vous normalement pour l'exercice de cette profession ?

[.]

14 a. Si vous êtes un indépendant, un chef d'établissement ou d'entreprise ou un ouvrier à domicile, occupez-vous du personnel rémunéré ?

- oui [] E
non [] R

(*) b. Si oui, combien de personnes ?

[. .]

15 a. Si vous avez indiqué employé ou ouvrier à la question 12, dirigez-vous d'autres personnes ?

- oui [] T
non [] Y

b. Si oui, quelle est votre position ?

(par ex. : directeur commercial, chef de département, chef de rayon, chef de service, contremaître, etc...)

16. Si vous aidez un membre du ménage dans l'exercice de sa profession, sous quel numéro d'ordre du bulletin de logement mod. C, ce membre du ménage est-il inscrit ?

[.]

(*) 17 a. Nom de l'entreprise, de l'institution, de l'administration, etc... que vous dirigez ou qui vous occupe pour exercer la profession que vous avez déclarée sous 11

.....

Commune :

Rue : n°

(*) b. Nature de l'activité qui y est exercée (à spécifier autant que possible) :

.....

c. Si vous ne travaillez pas à l'adresse mentionnée ci-avant, indiquez celle de votre lieu de travail habituel ou de l'endroit où vous commencez habituellement votre travail.

Commune :

Rue : n°

- Les personnes qui travaillent dans la construction indiqueront la commune où est situé le chantier.

- Les personnes travaillant dans les transports, par ex. : le personnel roulant des chemins de fer, les conducteurs d'autobus, etc., indiqueront l'adresse où elles commencent habituellement leur travail, par ex. : gare, dépôt, etc...

- Les personnes qui exercent une profession itinérante, par ex. : les voyageurs de commerce, les colporteurs, le personnel d'inspection, etc., indiqueront "variable".

18. Si l'endroit où vous travaillez est différent de celui où vous habitez et si vous avez un lieu fixe de travail (ou éventuellement si vous commencez à travailler à partir d'un endroit fixe déterminé) :

a. Faites-vous au moins cinq jours par semaine le parcours entre votre résidence habituelle et le lieu fixe de travail ou celui du commencement du travail ?

- oui [] 0
non [] 9

b. Dans l'affirmative :

1°) Par quel moyen de transport faites-vous habituellement la plus longue partie du trajet ?

- train [] 1
autobus ou tram (transport public) [] 2
transport de personnel organisé par l'employeur [] 3
auto, comme conducteur [] 4
auto, comme passager [] 5
motocyclette, scooter [] 6
bicyclette ou vélomoteur [] 7
aucun (à pied) [] 8

2°) Combien de temps mettez-vous habituellement pour effectuer le trajet entre votre résidence habituelle et le lieu fixe de travail ou celui du commencement du travail (trajet simple)

- moins de 15 minutes [] A
de 15 à moins de 30 minutes [] Z
de 30 à moins de 45 minutes [] E
de 45 minutes à moins d'1 heure [] R
d'1 heure à moins d'1 heure 30 [] T
d'1 h 30 à moins de 2 heures [] Y
2 heures et plus [] U

3°) Quelle distance, en kilomètres, y-a-t-il entre votre résidence habituelle et votre lieu fixe de travail ou celui du commencement du travail (trajet simple)

- moins de 2,5 km [] 1
de 2,5 km à moins de 5 km [] 2
de 5 km à moins de 10 km [] 3
de 10 km à moins de 20 km [] 4
de 20 km à moins de 30 km [] 5
de 30 km à moins de 50 km [] 6
de 50 km à moins de 70 km [] 7
70 km et plus [] 8

c. Dans la négative, avez-vous, en semaine, un logement plus rapproché de votre lieu de travail que de votre résidence habituelle ?

- oui [] A
non [] Z

(A remplir par tous les recensés âgés de 14 ans et plus qui ont répondu "OUI" à la question 11 a)

19 a. Exercez-vous à titre accessoire une ou plusieurs professions lucratives ou fonctions rémunérées en dehors de celle mentionnée à la question 11 b ?
 oui T
 non Y

(*) b. Dans l'affirmative :

1) Quelle est cette profession ou fonction ?
 (Indiquez éventuellement la plus importante).
 (Voir les instructions).

2) L'exercez-vous comme :
 indépendant, chef d'établissement ? A
 employé ou appointé ? Z
 ouvrier ou salarié ? E
 aidant R

3) Combien d'heures par semaine travaillez-vous dans l'exercice de cette profession ou de cette fonction :
 moins de 10 heures 7
 de 10 à moins de 15 heures ? 8
 15 heures et plus ? 9

4) Quels sont les nom et adresse de la firme, institution, administration etc... que vous dirigez ou qui vous occupe ?

Commune

Rue n°

5) Quelle est la nature de l'activité que l'on y exerce ?

E. PERSONNES N'EXERÇANT AUCUNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE

(A remplir par tous les recensés de 14 ans et plus qui ont répondu "NON" à la question 11 a).

20. Pourquoi n'exercez-vous aucune profession, fonction ou activité lucrative ?
 - s'occupe exclusivement de son propre ménage 1
 - milicien sous les drapeaux 2
 - étudiant, écolier 3
 - chômeur ou tout autre personne inoccupée à la recherche d'un emploi 4
 - fait partie d'un ordre religieux contemplatif 5
 - a cessé de travailler (fin de carrière, retraité, pensionné) 6
 - raison de convenances personnelles 7
 - maladie ou invalidité 8
 - autre raison (à préciser) : 9

F. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARIAGE

I. A remplir par toutes les femmes mariées ou légalement séparées de corps.

21 a. En quelle année le mariage actuel a-t-il été contracté ?

b. Sous quel numéro d'ordre du bulletin de logement mod. C, votre mari est-il inscrit ?
 (Si celui-ci ne fait pas partie du ménage inscrivez "00").

c. Avez-vous été mariée auparavant ?
 oui A
 non Z

d. Si oui : en quelle année votre premier mariage a-t-il été conclu ?

II. A remplir par toutes les veuves ou divorcées

22 a. En quelle année votre mariage (éventuellement le dernier) a-t-il été contracté ?

b. En quelle année votre mariage (éventuellement le dernier) a-t-il été dissous, soit par le décès de votre mari, soit par le divorce ?

c. Avez-vous été mariée plusieurs fois ?
 oui E
 non R

G. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ENFANTS

A remplir par toutes les femmes mariées, légalement séparées de corps, veuves, ou divorcées.

(*) 23 a. Indiquez le nombre total des enfants nés vivants que vous avez eus :
 (y compris éventuellement les enfants décédés entretemps).
 Si vous n'avez pas eu d'enfants, inscrivez "00".

(*) b. Indiquez ci-après l'année de naissance de tous les enfants mentionnés sous a. ci-dessus en commençant par l'année la plus éloignée :

1° 2° 3° 4°
 5° 6° 7° 8°
 9° 10° 11° 12°

(*) c. Combien des enfants mentionnés sous a. ci-dessus, sont encore en vie ?
 (Inscrivez "00" si vous n'avez pas eu d'enfant en vie).

H. HANDICAPS PHYSIQUES PERMANENTS

- A remplir par tous les recensés âgés de moins de 65 ans, c'est-à-dire nés après le 31 décembre 1905.
 - Les questions suivantes sont posées à la demande du Conseil supérieur des Moins-Valides (Ministère de la Prévoyance sociale).

(*) 24 a. Etes-vous atteint d'un handicap physique permanent ?
 (Voir les instructions au sujet de cette question)

oui A
 non Z

25. Si oui :

a. Veuillez spécifier ce ou ces handicap(s) :

(ex. aveugle, presque aveugle ; sourd-muet ; amputation ou mutilation d'un membre, paralysie ; autre infirmité : à spécifier).

b. S'agit-il :

d'un handicap congénital (existant déjà à la naissance) ? 1
 des suites d'un fait de guerre :
 au titre de victime militaire ? 2
 au titre de victime civile ? 3
 des suites d'un accident de travail ? 4
 des suites d'un accident de roulage ? 5
 des suites d'un autre accident ? 6
 des suites d'une maladie professionnelle ? 7
 des suites d'une autre maladie ? 8
 des suites d'une autre cause ? 9

c. Un taux d'invalidité a-t-il été officiellement fixé ?

oui E
 non R

d. Si vous avez répondu "oui" à la question c) :

1. Quel est ce taux en pourcentage ?
 2. Par quel organisme ou institution ce taux a-t-il été fixé ?

Certifié exact et complet.
 Signature du déclarant (ou du chef de ménage).